

STEM-EF Supplementary Material

Content

1	STEM: Factors and Questions	1
2	STEM-EF: Thematic Network of Emotional Factors in ASD in the Scrum Context	4
3	STEM-EF: First version of Scrum events decomposed into activities	11
4	STEM-EF: STEM-EF (Questions) Items	13
5	STEM-EF: Qualitative Analysis of the Questions	54
5.1	STEM-EF: Quantitative and Qualitative Analysis of Questions from the First Iteration	55
5.2	STEM-EF: Reformulation and Review of Items (Questions) from the First Iteration	61
5.3	Qualitative Analysis of the Items (Questions) in the Second Iteration	79
5.4	Qualitative Analysis of the Items (Questions) in the Third Iteration	97
6	STEM-EF: TAM Analysis	119
6.1	TAM Analysis by Scrum Experts in the First Iteration	120
6.2	TAM Analysis by the Same Scrum Experts in the Second Iteration	130

Chapter 1

STEM: Factors and Questions

Table 1.1: STEM Instrument Factors and Items

Aggregate Dimension	Scale	Item / Statement
Responsiveness	Refinement	This team's Sprint Backlog usually contains many small items.
		During the Sprint, this team spends time clarifying work for upcoming Sprints.
		During the Sprint, this team spends time breaking down work for future Sprints.
	Release Frequency	Most of this team's Sprints result in software that can be deployed to production.
For this team, most Sprints result in an increment that can be released to stakeholders.		
Stakeholder Concern	Stakeholder Collaboration	Members of this team frequently meet with users or customers to learn about their needs.
		People on this team frequently invite or visit those who use the team's work.
		People on this team collaborate closely with users, customers, and other stakeholders.
	Shared Goals	This team usually has clear goals for the Sprint.

Continuation of Table 1.1		
Aggregate Dimension	Scale	Item / Statement
	Sprint Review Quality	During Sprint Planning, this team formulates a clear Sprint Goal.
		The Product Owner uses the Sprint Review to gather feedback from stakeholders.
	Value Focus	During Sprint Reviews, stakeholders often experience what the team worked on.
		The Product Owner has a clear vision for the product.
		This team's Product Backlog is ordered with a strategic intent in mind.
		Everyone on this team is familiar with the product vision.
Continuous Improvement	Shared Learning	This team often works with other groups or teams to solve shared problems.
		Members of this team frequently meet with other teams to identify improvements.
	Learning Environment	People in and around this team have time to support learning.
		People in and around this team are rewarded for learning.
	Psychological Safety	People in and around this team give open and honest feedback.
		People in and around this team listen to other points of view before speaking.
		When people express their point of view, they also ask for others' opinions.
		People openly discuss mistakes in order to learn from them.
		People in and around this team help each other learn.

Continuation of Table 1.1		
Aggregate Dimension	Scale	Item / Statement
	Quality	Members of this team share a common understanding of what quality means.
		People on this team often talk about quality and how to improve it.
		This team uses Sprint Retrospectives to explore solutions to persistent challenges.
Team Autonomy	Cross-functionality	Most people on this team have the ability to resolve problems that arise in their work.
		Everyone on this team has more than enough training and experience for the type of work they do.
	Self-management	This team controls its own work scheduling.
		This team is free to choose the method(s) it uses to do its work.
		This team is able to choose how it performs its tasks.
Management Support	Management Support	People in management positions regularly understand why this team works with Scrum.
		People in management positions help this team to work with Scrum.
Team Effectiveness	Stakeholder Satisfaction	Stakeholders often praise this team for its work.
		Stakeholders are generally satisfied with how quickly this team responds to their needs.
	Team Morale	I am proud of the work I do for this team.
		I am excited about this team's performance.
		I find the work I do for this team meaningful and purposeful.

Chapter 2

STEM-EF: Thematic Network of Emotional Factors in ASD in the Scrum Context

The following section describes the aggregated themes of the thematic network and explains their emotional factors.

Emotional Intelligence

Emotional Intelligence (EI) refers to the ability to effectively identify, understand, and manage emotions. The topics associated with this emotional factor are as follows:

- **IE1 - Emotional Support from Managers:** The ability of managers to offer emotional support, especially in situations involving mistakes, is fundamental to maintaining a healthy and productive work environment [1–3]. This support not only mitigates the negative impacts errors can have on team morale, but also strengthens trust among members, fostering an environment that encourages continuous learning.
- **IE2 - Awareness of Emotional Well-being:** Organizations, managers, and professionals must consistently prioritize emotional well-being and proactively cultivate emotional intelligence [1]. Tools such as Emotimonitor [4] can be used to monitor

emotions at the task level. The emotional well-being of software professionals is a critical factor that directly influences team effectiveness and product quality [5].

- **IE3 - Team's Sharing of Feelings with Managers:** Emotional intelligence is especially critical during requirement changes to maintain healthy and productive relationships [6]. Open sharing of emotions with managers facilitates the identification of tensions and enables proactive actions to avoid negative impacts on performance. This practice also strengthens communication and fosters a collaborative and empathetic work environment [7, 8].
- **IE4 - Manager's Empathy during Requirement Changes:** The ability of managers to understand team emotions during requirement changes (RCs) [9] is crucial, especially when the manager adopts an empathetic approach, avoiding excessive pressure and giving the team autonomy. Social awareness from the manager positively influences team emotions and promotes feelings of calm and motivation.
- **IE5 - Requirement Change during Sprint Planning:** Adapting to changes is a critical skill in agile environments, and the use of emotional intelligence is essential for re-evaluating priorities and adjusting the Product Backlog effectively [1]. The ability to manage requirement changes without disrupting workflow demonstrates emotional intelligence in action.
- **IE6 - Peer Pressure:** Excessive pressure in agile teams, especially during ceremonies like Daily Scrum and Sprint Retrospective, can cause stress and negatively impact emotional well-being [10]. Maintaining a healthy team dynamic highlights the importance of emotional intelligence in managing interactions and expectations.
- **IE7 - Not Neglecting Tasks at Sprint Delivery:** The intense pressure to meet deadlines can lead to the neglect of important activities such as refactoring and documentation, compromising software quality [10]. Teams that maintain focus on these tasks demonstrate effective emotional intelligence by balancing demands and ensuring high-quality deliveries.
- **IE8 - Effective Meetings during Requirement Changes:** A team's ability to handle requirement changes in a structured and emotionally intelligent way is essential for

integrating those changes smoothly into the workflow [1, 3]. Emotional intelligence is reflected in meetings that properly decompose, prioritize, estimate, and schedule tasks resulting from changes.

- **IE9 - Appropriate Acceptance Criteria for Requirement Changes:** Well-defined acceptance criteria—including questioning the reason for the change, conducting impact analysis, and estimating required effort—demonstrate emotional intelligence by enabling teams to make informed and deliberate decisions [1].
- **IE10 - Self-Regulation of Emotions:** The ability of team members to regulate negative emotions and treat mistakes as learning opportunities is essential to maintaining a healthy, resilient work environment and promoting continuous growth [1].
- **IE11 - Effective Use of Daily Scrum:** Using Daily Scrum effectively to openly discuss unresolved issues and seek help promotes collaboration and prevents problems from affecting team performance [11]. If issues arise near deadlines, they should be addressed during the Sprint Retrospective to prevent recurrence.
- **IE12 - Respect in Pair Programming:** Mutual respect in pair programming activities is essential for effective collaboration and shared responsibility [12], contributing to code quality and continuous learning between senior and junior developers.
- **IE13 - Digital Empathy:** Digital empathy is essential in agile environments, facilitating understanding and mutual respect in online interactions. It supports collaboration, emotional support, and cohesion within remote teams [13].
- **IE14 - Respect in Feedback:** Respectful feedback is fundamental for maintaining a positive and productive work environment, where team members feel valued and encouraged to improve [13], which is essential in agile settings.

Interpersonal Skills

Interpersonal Skills (IS) refer to the capabilities related to effective interaction with others [14]. The topics associated with this emotional factor are as follows:

-
- **IS1 - Negotiation in the Product Backlog:** The ability to negotiate requirements and activities in the Product Backlog is essential to ensure that the team remains flexible and capable of addressing customer priorities while adapting efficiently and collaboratively to changes [15].
 - **IS2 - Team Influence to Achieve Personal or Organizational Goals:** The ability to positively influence the team is crucial to aligning personal and organizational goals, fostering a collaborative and results-driven environment in agile projects [15].
 - **IS3 - Effective Communication:** The ability to communicate effectively—ensuring the message is clear and without information loss—is fundamental to the success of agile projects, where accuracy and efficiency in communication are essential for collaboration and decision-making [15].
 - **IS4 - Adaptability to Change:** The ability to adapt quickly to changes is critical in agile environments, where flexibility and responsiveness are essential for continuous success during Sprints. It ensures that the team can adjust its focus and priorities without compromising project objectives [15].
 - **IS5 - Acceptance of Constructive Criticism:** The ability to accept constructive criticism is essential for continuous growth and improvement in teamwork. It enables team members to learn from feedback and make the necessary adjustments to improve work quality and collaboration [15, 16].
 - **IS6 - Awareness of the Importance of Team Events:** Recognizing the importance of team events is fundamental to ensuring that all team members are aligned with the project goals and understand how their individual and collective actions can impact Sprint success [15].
 - **IS7 - Problem Identification in the Sprint Retrospective:** The ability to use these meetings to identify and discuss problems is critical for continuous improvement of the development process. It allows the team to make adjustments to increase efficiency and quality in future Sprints [15].

Conflict Resolution

Conflict Resolution (CR) refers to the ability to solve disagreements and problems in an efficient and fair manner. The topics associated with this emotional factor are as follows:

- **CR1 - Role of the Scrum Master:** The Scrum Master must act impartially when helping the team recognize and resolve conflicts, using emotional intelligence to ensure all members feel heard [17]. The Scrum Master—or the team member who assumes this role—also prepares the team emotionally so that it becomes self-managing and capable of handling issues independently, thus strengthening its emotional self-sufficiency [17]. Additionally, the Scrum Master seeks the root cause of conflicts and encourages the team to collaborate in resolving them without imposing a solution, promoting a more autonomous and cooperative work environment [18].
- **CR2 - Role of the Product Owner:** The Product Owner (PO) plays a crucial role in conflict resolution within the development team, contributing to workplace harmony and efficiency. The PO can aid conflict resolution by ensuring that the product vision, goals, and expectations are clear and aligned with all team members. Effective communication is key, and the PO should facilitate open and frequent dialogue, especially during agile ceremonies like planning and retrospectives [19].
- **CR3 - Maturity in Interpersonal Conflicts:** Conflict management in agile teams should occur at the team level, promoting a more collaborative and effective work environment. Effective conflict management contributes to the development of autonomous and mature teams, allowing them to progress to higher stages of effectiveness [20].
- **CR4 - Effective Conflict Resolution Techniques:** Well-defined and applicable conflict resolution techniques are essential for the effective functioning of agile teams. Their implementation enables the team to handle conflicts in a structured way, preventing escalation and fostering a more harmonious and productive environment. As discussed by Gren *et al.* (2018) [20], conflict resolution effectiveness depends on the team's ability to avoid one-sided perspectives.
- **CR5 - Honest Description of Problems:** An honest and objective description of problems, focused on actions and behaviors, is essential for effective conflict resolution

in agile teams. This approach enables the team to face challenges professionally, avoiding personal judgments and promoting a respectful and collaborative environment. Moreover, it ensures that challenges are seen as shared responsibilities, strengthening team cohesion and effectiveness [20].

Psychological Safety

Psychological Safety (PS) refers to the creation of an environment where team members feel safe to express their ideas and concerns [16]. The topics associated with this emotional factor are as follows:

- **PS1 - Openness during Sprint Planning:** Psychological safety is essential for team members to feel comfortable challenging estimates and commitments without fear of negative repercussions. This openness supports more accurate planning and successful Sprints by fostering a culture of trust, transparency, and collaboration [16, 21, 22]. Including all team members in decisions about the Product Backlog and priorities during Sprint Planning ensures that everyone feels valued and heard [21, 22].
- **PS2 - Support during Daily Scrum:** Psychological safety allows team members to ask for help and use the Daily Scrum as an opportunity to identify and address issues without fear of judgment. This openness promotes collaboration, mutual support, and continuous re-evaluation, all of which are essential to effective meetings and Sprint success [21, 22].
- **PS3 - Participation in Effort Estimation:** Ensuring that all team members participate and have their opinions respected fosters a collaborative and safe environment where everyone feels confident contributing during Sprint Planning [23].
- **PS4 - Effective Retrospectives:** The effective facilitation of retrospectives is key to creating a space where team members feel comfortable sharing their thoughts, thereby contributing to continuous improvement. Team members must be free to express both the positive and negative aspects of the previous Sprint so the team can learn and evolve [24].

- **PS5 - Non-Blaming Among Team Members:** Avoiding blame and instead offering support and coaching is fundamental to establishing a psychologically safe work environment. This behavior reinforces trust and respect within the team, resulting in better performance and ongoing learning [16].
- **PS6 - Non-Blaming by Leadership:** The absence of blame from leadership is crucial to creating an environment where team members feel safe to experiment, learn from mistakes, and grow. This approach strengthens trust and fosters a culture of continuous improvement and collaboration [16].
- **PS7 - Ideas Not Rejected Based on Source:** Ideas should be evaluated on merit, not on the identity of the proposer. This practice ensures that all team members feel valued and encouraged to contribute, creating an inclusive and collaborative environment [16].
- **PS8 - Collective Decision-Making:** Seeking consensus in critical decisions reflects a healthy, psychologically safe work environment where everyone has the opportunity to contribute and feel heard. This process strengthens team cohesion and promotes shared responsibility—both essential for delivering continuous value.
- **PS9 - Ownership of Psychological Safety:** Leadership plays a key role in promoting an environment where psychological safety is a priority. This enables team members to innovate and experiment during Scrum ceremonies without fear of retaliation. Such an environment is essential for team growth and sustained innovation [16].

Chapter 3

STEM-EF: First version of Scrum events decomposed into activities

Table 3.1: First version of Scrum events decomposed into activities

Event	Activities
<i>Sprint Planning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refinement of the <i>Product Backlog</i>; 2. Discussion to reach convergence in <i>Planning Poker</i>; 3. Prioritization of the <i>Sprint Backlog</i>; 4. Definition of the <i>Sprint</i> goal; 5. Alignment of team expectations for the <i>Sprint</i>; 6. Negotiation of <i>User Stories</i>; 7. Selection of items for the <i>Sprint Backlog</i>; 8. Adjustment of the <i>Sprint</i> plan based on previous challenges; 9. Alignment of expectations regarding the <i>Sprint</i> goal.
<i>Daily Scrum</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identification of impediments; 2. Update of the <i>Sprint Backlog</i>; 3. Task redistribution; 4. Adjustment of daily priorities; 5. Review of daily commitments; 6. Redistribution of tasks to balance the workload; 7. Alignment on the day's priorities; 8. Discussion about identified impediments; 9. Definition of daily priorities focused on team cohesion; 10. Resolution of identified impediments; 11. Adjustment of daily tasks.
<i>Sprint Review</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstration of software increments; 2. Discussion about the updated <i>Product Backlog</i>; 3. Discussion about whether the <i>Sprint</i> goal was achieved; 4. Review and prioritization of the <i>Product Backlog</i>; 5. Feedback analysis to correct issues; 6. Review of the <i>Sprint</i> goal based on results; 7. Update of the <i>Product Backlog</i> based on feedback.
<i>Sprint Retrospective</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reflection on team performance; 2. Identification of improvements; 3. Planning actions for the next <i>Sprint</i>; 4. Discussion about what worked well and what didn't; 5. Identification of continuous improvement actions; 6. Planning changes for the next <i>Sprint</i>; 7. Discussion about interpersonal conflicts during the <i>Sprint</i>; 8. Identification of improvements in team interactions; 9. Planning actions to prevent future conflicts; 10. Discussion about mistakes made; 11. Development of action plans for improvements; 12. Implementation of lessons learned for the next <i>Sprint</i>.

Chapter 4

STEM-EF: STEM-EF (Questions) Items

The following section describes the questions from the first iteration, considering the associated ceremony, factor, dimension, objective, critical situations, and references.

First Iteration Questions

Table 4.1: Questions Related to Emotional Intelligence in STEM-EF.

Código	Q01-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Atenção
Questão	<u>Minha equipe demonstra atenção</u> às necessidades emocionais dos membros <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> refinamento do <i>Product Backlog</i> <u>com a intenção de</u> garantir que todos os membros estejam confortáveis e motivados para contribuir com a estimativa e priorização das tarefas.
Objetivo	Avaliar a atenção emocional da equipe durante o refinamento do <i>Product Backlog</i> no <i>Sprint Planning</i> .

Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Product Owner</i> com postura desrespeitosa ou autoritária. 2. Discordância na descrição do texto dos itens do <i>Product Backlog</i>. 3. Discrepância de senioridade na equipe, causando inibição em membros juniores.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q02-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Atenção
Questão	<u>Minha equipe demonstra atenção</u> às emoções dos membros durante a <i>Daily Scrum</i> na atividade de identificação de impedimentos com a intenção de ajustar o <i>Sprint Backlog</i> e redistribuir as tarefas de forma equilibrada.
Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe de prestar atenção às emoções durante a <i>Daily Scrum</i> ao identificar impedimentos e ajustar o <i>Sprint Backlog</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membros que nunca ou raramente se pronunciam. 2. Membros sem perfil de ouvinte. 3. Tarefas distribuídas de maneira desigual.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q03-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Atenção
Questão	<u>Minha equipe demonstra atenção</u> às emoções dos membros durante a <i>Sprint Retrospective</i> na atividade de reflexão sobre o desempenho da equipe com a intenção de identificar áreas de melhoria sem causar desconforto ou desmotivação.
Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe de prestar atenção às emoções durante a <i>Sprint Retrospective</i> .

Situações críticas	1. Membro com tom de voz exaltado; 2. Discussão envolvendo críticas pessoais; 3. Recorrência de reclamações sobre um mesmo membro.
Referências	[15]
Código	Q04-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Clareza
Questão	<u>Minha equipe entende com clareza</u> as emoções dentro da equipe e junto ao <i>Product Owner</i> durante o <i>Sprint Planning</i> na atividade de definição do objetivo da <i>Sprint</i> com a intenção de garantir que todos compreendam o objetivo da <i>Sprint</i> e estejam alinhados com o plano de trabalho.
Objetivo	Avaliar a clareza das emoções da equipe na definição do objetivo da <i>Sprint</i> durante o <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	1. Divergências sobre o objetivo da <i>Sprint</i> . 2. Falta de alinhamento das expectativas das partes interessadas com o <i>Product Owner</i> . 3. Informação muito superficial sobre o objetivo da <i>Sprint</i> .
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q05-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Clareza
Questão	<u>Minha equipe expressa com clareza</u> as suas preocupações emocionais durante a <i>Daily Scrum</i> na atividade de revisão dos compromissos diários com a intenção de assegurar que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho e as prioridades do dia.
Objetivo	Avaliar como a equipe se expressa de forma clara sobre as preocupações emocionais durante as <i>Daily Scrums</i> .

Situações críticas	1. Carga de trabalho desigual. 2. Carga de trabalho alta. 3. Ausência de infraestrutura de trabalho.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q06-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Clareza
Questão	<u>Minha equipe expressa com clareza</u> as emoções associadas aos resultados alcançados <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> demonstração dos incrementos de software <u>com a intenção de</u> garantir que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto.
Objetivo	Avaliar a clareza das emoções da equipe ao apresentar os resultados na <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	1. Resultados aquém do esperado ou não alcançados. 2. Discordância com o <i>Product Owner</i> quanto ao atendimento dos resultados esperados.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q07-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Clareza
Questão	<u>Minha equipe expressa com clareza</u> as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado <u>durante</u> a <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> planejamento de mudanças para a próxima <i>Sprint</i> <u>com a intenção de</u> assegurar que todas as sugestões e críticas sejam compreendidas e aplicadas de forma construtiva.
Objetivo	Avaliar a clareza das emoções da equipe ao discutir melhorias durante a <i>Sprint Retrospective</i> .

Situações críticas	<p>1. Falha na <i>Sprint</i> causou atraso no projeto.</p> <p>2. Falha na <i>Sprint</i> com demonstração para o cliente causou desconforto institucional.</p> <p>3. Falha foi causada por falta de ação do <i>Scrum Master</i>.</p>
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q08-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Reparo
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em reparar emoções negativas <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> ajuste do plano da <i>Sprint</i> <u>com a intenção de</u> lidar com os desafios anteriores e assegurar que o objetivo da <i>Sprint</i> seja realista e alcançável.
Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe em reparar emoções negativas ao ajustar o plano da <i>Sprint</i> durante o <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	<p>1. Desafios anteriores causaram desconfortos de relacionamento dentro da equipe.</p> <p>2. <i>Product Owner</i> se mantém recorrentemente inseguro quanto ao objetivo da <i>Sprint</i>.</p> <p>3. Falha em <i>Sprint</i> anterior foi por influência da ação do <i>Scrum Master</i>.</p>
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q09-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Reparo
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em reparar emoções negativas <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> resolução de impedimentos <u>com a intenção de</u> minimizar o impacto negativo de problemas emocionais na produtividade diária da equipe.

Objetivo	Avaliar como a equipe lida com o reparo emocional durante a resolução de impedimentos nas <i>Daily Scrums</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impedimentos que bloqueiam a produção de um membro há vários dias. 2. Impedimentos que causam a falha da <i>Sprint</i>. 3. Impedimentos causados por falta de ação do <i>Scrum Master</i>.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q10-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Reparo
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em reparar emoções negativas <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> análise de <i>feedbacks</i> das partes interessadas <u>com a intenção de</u> transformar <i>feedbacks</i> críticos em oportunidades de crescimento e aprendizado para a equipe.
Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe em reparar emoções negativas geradas por <i>feedbacks</i> críticos durante a <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicação violenta durante a sessão de <i>feedback</i>. 2. Críticas pessoais, sem embasamento técnico. 3. Críticas repetitivas, ou seja, que não foram resolvidas mesmo após realizadas recorrentemente.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q11-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Reparo
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em reparar emoções negativas <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> análise dos resultados da <i>Sprint</i> <u>com a intenção de</u> transformar dificuldades encontradas em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i> .

Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe em reparar emoções negativas ao analisar os resultados da <i>Sprint</i> durante a <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	1. Clima tóxico dentro da equipe por um ou mais membros. 2. Discrepância de senioridade causa <i>bugs</i> recorrentes e carga maior para seniores. 3. Equipe imatura sempre orça o <i>Sprint Backlog</i> além da capacidade.
Referências	[3, 15, 25, 26]
Código	Q12-IE
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Inteligência Emocional » Reparo
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em reparar emoções negativas <u>durante</u> a <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> desenvolvimento de planos de ação <u>com a intenção de</u> garantir que as lições aprendidas sejam implementadas de forma a melhorar tanto o desempenho quanto o bem-estar da equipe na próxima <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar a habilidade da equipe em reparar emoções negativas durante a <i>Sprint Retrospective</i> para desenvolver planos de ação eficazes.
Situações críticas	1. Planos de retrospectivas anteriores não aplicados, incorrendo nos mesmos problemas. 2. Desconforto da equipe para abordar problemas, gerando situações que parecem não ter solução.
Referências	[3, 15, 25, 26]

Table 4.2: Questions related to Emotional Intelligence in STEM-EF.

Code	Q01-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Attention

Question	<u>My team demonstrates attention</u> to the emotional needs of members <u>during</u> the <i>Sprint Planning</i> <u>in the activity of</u> Product Backlog refinement <u>with the intention of</u> ensuring that everyone feels comfortable and motivated to contribute to estimating and prioritizing tasks.
Goal	Assess the team's emotional attention during Product Backlog refinement in the <i>Sprint Planning</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Product Owner</i> acting disrespectfully or authoritatively. 2. Disagreement on backlog item descriptions. 3. Team seniority gap causing juniors to feel inhibited.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q02-EI
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Attention
Question	<u>My team demonstrates attention</u> to members' emotions <u>during</u> the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> identifying blockers <u>with the intention of</u> adjusting the <i>Sprint Backlog</i> and distributing tasks more evenly.
Goal	Assess the team's attention to emotional needs during blocker identification in the <i>Daily Scrum</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Members who never or rarely speak. 2. Members who don't listen well. 3. Unequal task allocation.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q03-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Attention

Question	<u>My team demonstrates attention</u> to members' emotions <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> reflecting on team performance <u>with the intention of</u> identifying improvement areas without causing discomfort or demotivation.
Goal	Assess the team's attention to emotions during the <i>Sprint Retrospective</i> .
Critical situations	1. Member speaks with a raised voice. 2. Personal criticism. 3. Recurrent complaints about the same member.
References	[15]
Code	Q04-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Clarity
Question	<u>My team clearly understands</u> the emotions within the team and with the <i>Product Owner</i> <u>during</u> the <i>Sprint Planning</i> <u>in the activity of</u> defining the <i>Sprint</i> goal <u>with the intention of</u> ensuring alignment and understanding of the work plan.
Goal	Assess the team's emotional clarity in defining the <i>Sprint</i> goal during <i>Sprint Planning</i> .
Critical situations	1. Diverging views about the <i>Sprint</i> goal. 2. Misalignment between stakeholders and PO. 3. Vague information about the goal.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q05-EI
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Clarity
Question	<u>My team clearly expresses</u> emotional concerns <u>during</u> the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> reviewing daily commitments <u>with the intention of</u> ensuring alignment and comfort with the day's workload.

Goal	Assess how clearly the team expresses emotional concerns during the <i>Daily Scrum</i> .
Critical situations	1. Unequal workload. 2. High workload. 3. Lack of infrastructure.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q06-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Clarity
Question	<u>My team clearly expresses</u> the emotions associated with the results achieved <u>during</u> the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> demonstrating software increments <u>with the intention of</u> ensuring stakeholders understand the impact of the deliveries.
Goal	Assess the emotional clarity during result presentations in the <i>Sprint Review</i> .
Critical situations	1. Results below expectations. 2. Disagreement with the PO on expected results.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q07-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Clarity
Question	<u>My team clearly expresses</u> emotions when discussing what went well and what needs improvement <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> planning changes for the next <i>Sprint</i> <u>with the intention of</u> ensuring suggestions are understood and applied constructively.
Goal	Assess the clarity of emotions when discussing improvements in the <i>Sprint Retrospective</i> .

Critical situations	1. Sprint failure delayed project. 2. Failure caused institutional discomfort. 3. Failure caused by lack of SM action.
References	[3, 15, 25, 26]
Code	Q08-EI
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Emotional Intelligence » Repair
Question	My team demonstrates the ability to repair negative emotions during the <i>Sprint Planning</i> in the activity of adjusting the <i>Sprint</i> plan with the intention of addressing past challenges and ensuring realistic, achievable goals.
Goal	Assess the team's ability to repair negative emotions during <i>Sprint Planning</i> adjustments.
Critical situations	1. Past challenges caused interpersonal tension. 2. PO remains insecure about the Sprint goal. 3. Previous Sprint failure caused by SM.
References	[3, 15, 25, 26]

Table 4.3: Questions Related to Interpersonal Skills in STEM-EF.

Código	Q01-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Negociação
Questão	Minha equipe demonstra habilidade em negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> durante o <i>Sprint Planning</i> na atividade de refinamento do <i>Product Backlog</i> com a intenção de garantir que as decisões sejam equilibradas entre as necessidades do <i>Product Owner</i> e a capacidade da equipe.

Objetivo	Avaliar a eficácia da equipe ao negociar prioridades durante o refinamento do <i>Product Backlog</i> no <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Product Owner</i> insiste em influenciar nas estimativas. 2. <i>Product Owner</i> tem embasamento técnico e discute em nível de implementação. 3. <i>Scrum Master</i> influencia na priorização para aumentar o número de itens a desenvolver.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q02-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Negociação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> negociar ajustes na distribuição de tarefas <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> discussão sobre os impedimentos identificados <u>com a intenção de</u> garantir que a carga de trabalho seja redistribuída de maneira eficiente.
Objetivo	Avaliar a capacidade da equipe de negociar ajustes na distribuição de tarefas durante as <i>Daily Scrums</i> para lidar com impedimentos.
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Scrum Master</i> com perfil intransigente. 2. Perfil da equipe muito específico, dificultando a redistribuição. 3. Senioridade muito diversa reduz o espaço de fala de membros juniores.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q03-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Negociação

Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade</u> em negociar mudanças após <i>feedbacks</i> do <i>Product Owner</i> e das partes interessadas <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> revisão dos resultados da <i>Sprint</i> <u>com a intenção de</u> garantir que as sugestões sejam integradas de forma a beneficiar tanto os interesses do <i>Product Owner</i> quanto as capacidades e a saúde mental da equipe.
Objetivo	Avaliar a eficácia das habilidades de negociação da equipe durante a <i>Sprint Review</i> ao discutir <i>feedbacks</i> com partes interessadas e <i>Product Owner</i> .
Situações críticas	1. Objetivo da <i>Sprint</i> não foi alcançado. 2. Falha na <i>Sprint</i> causou mal estar com as partes interessadas. 3. <i>Product Owner</i> cometeu erros na <i>Sprint Planning</i> que impactaram o alcance do objetivo, mas insiste em culpar a equipe.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q04-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Negociação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> negociar melhorias e mudanças de processo para a próxima <i>Sprint</i> <u>durante a</u> <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> discussão de lições aprendidas <u>com a intenção de</u> assegurar que as responsabilidades futuras sejam bem distribuídas e que a equipe esteja alinhada em suas expectativas.
Objetivo	Avaliar a capacidade da equipe de negociar melhorias e mudanças de processos durante a <i>Sprint Retrospective</i> .
Situações críticas	1. Clima não amistoso entre membros da equipe. 2. Objetivo da <i>Sprint</i> não sendo atingido recorrentemente. 3. Lições aprendidas registradas em cerimônias anteriores não tiveram efeito positivo de mudança.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q05-HI

Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Comunicação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> se comunicar de maneira assertiva <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> estimativa de esforço <u>com a intenção de</u> assegurar que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos.
Objetivo	Avaliar a assertividade da comunicação da equipe durante a discussão na estimativa de esforço, com ou sem <i>planning poker</i> , <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divergências entre membros da equipe de diferentes senioridades. 2. Desalinhamento com o <i>Scrum Master</i> sobre a estimativa de esforço. 3. Tecnologia completamente nova para os membros do time.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q06-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Comunicação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> se comunicar de maneira assertiva <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> discussão sobre o progresso e os impedimentos <u>com a intenção de</u> permitir que as prioridades do dia sejam ajustadas conforme necessário para manter o foco nos objetivos da <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar a assertividade da comunicação da equipe durante as <i>Daily Scrums</i> , especialmente na discussão de progressos e impedimentos.
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membros com diferentes senioridades. 2. Membros com dificuldade de comunicação por timidez ou receio do líder ou <i>Scrum Master</i>. 3. <i>Scrum Master</i> negligenciando as atividades da cerimônia.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q07-HI

Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Comunicação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> se comunicar assertivamente para apresentação dos incrementos do software <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> discussão do cumprimento do objetivo da <i>Sprint</i> <u>com a intenção de</u> garantir que todas as partes interessadas compreendam os resultados e os próximos passos do projeto.
Objetivo	Avaliar a assertividade da comunicação da equipe durante a <i>Sprint Review</i> , especialmente na apresentação dos resultados e na discussão sobre o objetivo da <i>Sprint</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementos aquém do esperado pelas partes interessadas. 2. Objetivo da <i>Sprint</i> não alcançado. 3. Demonstração dos incrementos falhou durante a <i>Sprint Review</i>, diante das partes interessadas.
Referências	[15, 27–29]
Código	Q08-HI
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Habilidades Interpessoais » Comunicação
Questão	<u>Minha equipe demonstra habilidade em</u> se comunicar abertamente e honestamente sobre melhorias <u>durante</u> a <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> discussão sobre lições aprendidas <u>com a intenção de</u> garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que o plano para a próxima <i>Sprint</i> reflita as necessidades da equipe.
Objetivo	Avaliar a eficácia da comunicação aberta e honesta da equipe durante a <i>Sprint Retrospective</i> .
Situações críticas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membros de maior senioridade não dão espaço aos demais membros. 2. <i>Scrum Master</i> reduz o espaço para membros juniores. 3. Equipe negligencia o espaço para discussão de lições aprendidas.

Referências	[15, 27–29]
--------------------	-------------

Table 4.4: Questions related to Interpersonal Skills in STEM-EF.

Code	Q01-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Negotiation
Question	My team demonstrates skill in negotiating priorities with the <i>Product Owner</i> during <i>Sprint Planning</i> in the activity of refining the <i>Product Backlog</i> with the intention of ensuring balanced decisions between the Product Owner's needs and the team's capacity.
Goal	Evaluate the team's effectiveness in negotiating priorities during the refinement of the <i>Product Backlog</i> in <i>Sprint Planning</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Product Owner</i> insists on influencing estimations. 2. <i>Product Owner</i> has technical background and discusses implementation details. 3. <i>Scrum Master</i> influences prioritization to increase number of items to develop.
References	[15, 27–29]
Code	Q02-IS
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Negotiation
Question	My team demonstrates skill in negotiating adjustments to task distribution during the <i>Daily Scrum</i> in the activity of discussing identified impediments with the intention of ensuring that the workload is efficiently redistributed.
Goal	Evaluate the team's ability to negotiate adjustments to task distribution during <i>Daily Scrums</i> to handle impediments.

Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inflexible <i>Scrum Master</i>. 2. Very specific team profiles, making redistribution difficult. 3. Wide range of seniority reduces voice of junior members.
References	[15, 27–29]
Code	Q03-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Negotiation
Question	<p><u>My team demonstrates skill in</u> negotiating changes after feedback from the <i>Product Owner</i> and stakeholders <u>during</u> the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> reviewing <i>Sprint</i> results <u>with the intention of</u> ensuring that suggestions benefit both the <i>Product Owner</i> and the team’s capacity and mental health.</p>
Goal	Evaluate the team’s negotiation skills during the <i>Sprint Review</i> when discussing feedback with stakeholders and the <i>Product Owner</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sprint</i> goal not achieved. 2. <i>Sprint</i> failure caused discomfort with stakeholders. 3. <i>Product Owner</i> made planning mistakes but blames the team.
References	[15, 27–29]
Code	Q04-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Negotiation
Question	<p><u>My team demonstrates skill in</u> negotiating process improvements and changes for the next <i>Sprint</i> <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> discussing lessons learned <u>with the intention of</u> ensuring that future responsibilities are well-distributed and that expectations are aligned.</p>
Goal	Evaluate the team’s ability to negotiate improvements and process changes during the <i>Sprint Retrospective</i> .

Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unfriendly atmosphere among team members. 2. Repeatedly failing to meet the <i>Sprint</i> goal. 3. Lessons learned in previous retrospectives not producing positive change.
References	[15, 27–29]
Code	Q05-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Communication
Question	<u>My team demonstrates skill in</u> communicating assertively <u>during</u> <i>Sprint Planning</i> <u>in the activity of</u> effort estimation <u>with the intention of</u> ensuring that all perspectives are considered and understood.
Goal	Evaluate the team’s communication assertiveness during effort estimation discussion in <i>Sprint Planning</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Differences between team members of varying seniority. 2. Misalignment with <i>Scrum Master</i> on effort estimation. 3. Technology completely new to the team.
References	[15, 27–29]
Code	Q06-IS
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Communication
Question	<u>My team demonstrates skill in</u> assertive communication <u>during</u> the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> discussing progress and impediments <u>with the intention of</u> enabling adjustments to the day’s priorities.
Goal	Evaluate the team’s assertiveness in communication during <i>Daily Scrums</i> , especially in discussing progress and impediments.
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Team members with different seniorities. 2. Members shy or afraid to speak due to leadership. 3. <i>Scrum Master</i> neglects ceremony.
References	[15, 27–29]

Code	Q07-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Communication
Question	<u>My team demonstrates skill in</u> assertively presenting software increments <u>during</u> the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> discussing goal achievement <u>with the intention of</u> ensuring that all stakeholders understand the results and next steps.
Goal	Evaluate assertiveness in the team's communication during the <i>Sprint Review</i> , particularly in presenting results and discussing the <i>Sprint</i> goal.
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Increments fall short of stakeholder expectations. 2. <i>Sprint</i> goal not achieved. 3. Demo fails during <i>Sprint Review</i>.
References	[15, 27–29]
Code	Q08-IS
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Interpersonal Skills » Communication
Question	<u>My team demonstrates skill in</u> communicating openly and honestly about improvements <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> discussing lessons learned <u>with the intention of</u> ensuring that all voices are heard and that the next <i>Sprint</i> plan reflects the team's needs.
Goal	Evaluate the team's open and honest communication during the <i>Sprint Retrospective</i> .
Critical situations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senior members dominate discussion. 2. <i>Scrum Master</i> limits space for junior members. 3. Team neglects space for discussing lessons learned.
References	[15, 27–29]

Table 4.5: Conflict Resolution-related questions in STEM-EF.

Code	Q01-RC
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Conflict Resolution » Collaboration
Question	<u>My team demonstrates collaboration</u> when distributing <i>Sprint Backlog</i> items <u>during</u> the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> task redistribution <u>with the intention of</u> ensuring a healthy workload balance and promoting cohesion and efficiency.
Objective	Assess collaboration to resolve conflicts and avoid emotional overload during the <i>Daily Scrums</i> .
Critical situations	1. Team emotionally exhausted from previous sprints. 2. Sprint outcomes below stakeholder expectations.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q02-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Conflict Resolution » Collaboration
Question	<u>My team demonstrates collaboration</u> during <i>Product Backlog</i> review <u>in</u> the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> re-evaluating backlog items, ensuring changes are agreed upon without friction <u>with the intention of</u> optimizing the next Sprint.
Objective	Assess conflict resolution collaboration during backlog re-evaluation in the <i>Sprint Review</i> .
Critical situations	1. Team members unfamiliar with each other. 2. Changes impact only some members, causing friction.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q03-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Conflict Resolution » Collaboration

Question	<u>My team demonstrates collaboration</u> when planning to avoid future conflicts <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> planning and lessons learned <u>with the intention of</u> preventing repeated issues and strengthening team cohesion.
Objective	Assess collaboration in planning actions during the <i>Sprint Retrospective</i> .
Critical situations	1. Lack of planning. 2. Neglected lessons learned.
References	[15, 19, 20]
Code	Q04-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Conflict Resolution » Maturity
Question	<u>My team demonstrates maturity</u> when handling disagreements <u>during</u> the <i>Sprint Planning</i> <u>in the activity of</u> converging effort estimates <u>with the intention of</u> ensuring all opinions are respected for an inclusive Sprint plan.
Objective	Assess the team's ability to manage interpersonal conflicts in estimating effort.
Critical situations	1. Large estimate variance, especially across seniorities. 2. Seniors lack empathy with juniors.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q05-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Conflict Resolution » Maturity
Question	<u>My team demonstrates maturity</u> when negotiating priorities <u>during</u> the <i>Sprint Planning</i> <u>in the activity of</u> backlog refinement <u>with the intention of</u> making balanced decisions and avoiding unnecessary conflicts.
Objective	Assess emotional management during priority negotiation.

Critical situations	1. Significant changes in item understanding. 2. Inherited Sprint conflicts affect relationships.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q06-RC
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Conflict Resolution » Maturity
Question	<u>My team demonstrates maturity</u> when dealing with friction <u>during</u> the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> open discussion on impediments <u>with the intention of</u> resolving differences constructively.
Objective	Assess maturity in addressing impediments.
Critical situations	1. Disputes over unresolved impediments. 2. Misaligned definitions of “done”. 3. Uneven item distribution.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q07-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Conflict Resolution » Maturity
Question	<u>My team demonstrates maturity</u> when addressing divergent feedback <u>during</u> the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> Sprint result discussions <u>with the intention of</u> building fair consensus for product and team benefit.
Objective	Assess maturity in addressing feedback during Sprint Review.
Critical situations	1. Disrespectful stakeholder feedback. 2. Lack of consensus on outcomes.
References	[15, 19, 20, 30, 31]
Code	Q08-RC
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Conflict Resolution » Maturity

Question	<u>My team demonstrates maturity</u> in discussing past conflicts <u>during</u> the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> conflict situation analysis <u>with the intention of</u> encouraging open dialogue and improving team relationships.
Objective	Assess maturity in discussing interpersonal conflicts during retrospectives.
Critical situations	1. Personalization of conflicts. 2. Recurring blame culture.
References	[15, 19, 20, 30, 31]

Table 4.6: Questões relacionadas à Resolução de Conflitos no STEM-EF.

Código	Q01-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Colaboração
Questão	<u>Minha equipe demonstra colaboração</u> na distribuição de itens do <i>Sprint Backlog</i> <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> redistribuição de tarefas <u>com a intenção de</u> garantir que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio saudável entre as responsabilidades e promover a coesão e a eficiência do time.
Objetivo	Avaliar a colaboração para a resolução de conflitos para evitar sobrecarga emocional durante as <i>Daily Scrums</i> .
Situações críticas	1. Parte da equipe emocionalmente exausta por sobrecarga de <i>sprints</i> anteriores. 2. Resultados da <i>Sprint</i> anterior aquém do esperado pelas partes interessadas.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q02-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Colaboração

Questão	<u>Minha equipe demonstra colaboração</u> entre seus membros na revisão do <i>Product Backlog</i> durante a <i>Sprint Review</i> na atividade de revisão e repriorização dos itens do <i>Product Backlog</i> , assegurando que as mudanças necessárias sejam acordadas sem gerar atritos desnecessários com a intenção de otimizar o planejamento da próxima <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar a colaboração para a resolução de conflitos durante a revisão do <i>Product Backlog</i> na <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	1. Equipe se conhece há pouco tempo e ainda não entende as características dos outros membros. 2. Mudanças necessárias têm impacto apenas em alguns membros, gerando discussões sobre a real necessidade da mudança por tais membros.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q03-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Colaboração
Questão	<u>Minha equipe demonstra colaboração</u> entre seus membros no planejamento para evitar conflitos futuros durante a <i>Sprint Retrospective</i> na atividade de planejamento e lições aprendidas, garantindo que as lições aprendidas sejam incorporadas nas próximas iterações com a intenção de evitar a repetição de problemas e fortalecer a coesão da equipe.
Objetivo	Avaliar a colaboração para a resolução de conflitos durante o planejamento de ações futuras na <i>Sprint Retrospective</i> .
Situações	1. Ausência de planejamento. 2. Lições aprendidas negligenciadas.
Referências	[15, 19, 20]
Código	Q04-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Maturidade

Questão	<u>Minha equipe demonstra maturidade</u> ao lidar com divergências <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> discussão para convergência na estimativa de esforço, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas <u>com a intenção de</u> assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar a capacidade da equipe de manejar conflitos interpessoais durante a convergência de opiniões na estimativa de esforço, com ou sem <i>Planning Poker</i> .
Situações críticas	1. Divergência alta na estimativa, principalmente por membros com senioridades diferentes. 2. Membros seniores sem empatia com membros juniores.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q05-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Maturidade
Questão	<u>Minha equipe demonstra maturidade</u> na negociação de prioridades <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> refinamento do <i>Product Backlog</i> <u>com a intenção de</u> garantir que as decisões sejam tomadas de maneira justa e equilibrada e prevenir conflitos desnecessários.
Objetivo	Avaliar a capacidade de gestão emocional e prevenção de conflitos durante a negociação de prioridades no <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	1. Refinamento do <i>Product Backlog</i> gera mudanças consideráveis no entendimento dos itens. 2. Conflitos herdados de <i>sprints</i> anteriores impactam a relação entre os membros da equipe.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q06-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>

Dimensão	Resolução de Conflitos » Maturidade
Questão	<u>Minha equipe demonstra maturidade</u> ao lidar com atritos <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> discussão aberta sobre impedimentos <u>com a intenção de</u> garantir que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva e manter um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo.
Objetivo	Avaliar a maturidade da equipe ao lidar com atritos e impedimentos durante as <i>Daily Scrums</i> .
Situações críticas	1. Discordâncias sobre impedimentos não resolvidos pelo <i>Scrum Master</i> . 2. Diferenças de entendimento sobre a definição de pronto dos itens. 3. Atritos relacionados à distribuição desigual de itens.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q07-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Maturidade
Questão	<u>Minha equipe demonstra maturidade</u> ao lidar com <i>feedbacks</i> divergentes <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> discussão sobre os resultados da <i>Sprint</i> , assegurando que todas as opiniões sejam consideradas de maneira justa <u>com a intenção de</u> alcançar um consenso que beneficie o produto e a equipe.
Objetivo	Avaliar a maturidade da equipe ao lidar com <i>feedbacks</i> divergentes durante a <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	1. Partes interessadas com <i>feedbacks</i> enfáticos e desrespeitosos. 2. Falta de consenso na discussão sobre resultados e objetivos alcançados.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]
Código	Q08-RC
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Resolução de Conflitos » Maturidade

Questão	<u>Minha equipe demonstra maturidade</u> ao discutir conflitos ocorridos <u>durante</u> a <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> análise de situações de conflito, garantindo que todos se sintam à vontade para compartilhar suas perspectivas e contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável <u>com a intenção de</u> promover uma melhoria contínua no relacionamento da equipe.
Objetivo	Avaliar a maturidade da equipe ao discutir conflitos interpessoais durante a <i>Sprint Retrospective</i> .
Situações críticas	1. Conflitos são levados pelos membros para o lado pessoal. 2. Busca por culpados é recorrente.
Referências	[15, 19, 20, 30, 31]

Table 4.7: Questões relacionadas à Segurança Psicológica no STEM-EF.

Código	Q01-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Não Culpabilidade
Questão	<u>Minha equipe se sente segura</u> ao discutir desafios técnicos sem atribuir culpa <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> alinhar as expectativas do objetivo da <i>Sprint</i> com base nas capacidades e limitações da equipe <u>com a intenção de</u> garantir um planejamento realista e sem receios de retaliações.
Objetivo	Avaliar o sentimento de segurança da equipe ao discutir desafios técnicos sem culpabilização durante o <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	1. Desafios técnicos além da capacidade da equipe. 2. Objetivo da <i>Sprint</i> não alcançado por erro explícito de membro da equipe.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q02-SP

Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Não Culpabilidade
Questão	<u>Minha equipe evita culpar</u> membros ao identificar impedimentos <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> ajuste de tarefas diárias <u>com a intenção de</u> apoiar membros que enfrentam dificuldades sem medo de julgamento.
Objetivo	Avaliar como a equipe lida com impedimentos sem atribuir culpa, especialmente durante o ajuste de tarefas diárias na <i>Daily Scrum</i> .
Situações críticas	1. Impedimentos bloqueiam a evolução das tarefas. 2. Membros com mais dificuldades de executar as tarefas do que outros, gerando impedimentos técnicos e atrasos.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q03-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Não Culpabilidade
Questão	<u>Minha equipe foca no aprendizado</u> em vez de apontar falhas <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> revisão das entregas <u>com a intenção de</u> promover uma melhoria contínua e uma cultura de crescimento sem receio de críticas.
Objetivo	Avaliar o foco da equipe em aprendizado e melhoria contínua durante a <i>Sprint Review</i> , evitando a atribuição de culpa.
Situações críticas	1. Revisão das entregas indica qualidade abaixo do esperado. 2. Partes interessadas e <i>Product Owner</i> culpam a equipe pelo atraso.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q04-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Não Culpabilidade

Questão	<u>Minha equipe se sente à vontade</u> para refletir sobre falhas <u>durante</u> a <i>Sprint Retrospective</i> <u>na atividade de</u> discussão sobre o desempenho da equipe <u>com a intenção de</u> identificar oportunidades de crescimento sem medo de retaliações.
Objetivo	Avaliar como a equipe lida com falhas durante a <i>Sprint Retrospective</i> , promovendo uma cultura de crescimento.
Situações críticas	1. Falhas demandam retrabalho de toda a equipe e horas extras. 2. Falhas recorrentes dos mesmos membros da equipe.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q05-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Tomada de Decisão Coletiva
Questão	<u>Minha equipe toma decisão coletivamente</u> referente à priorização de itens junto ao <i>Product Owner</i> <u>durante</u> o <i>Sprint Planning</i> <u>na atividade de</u> priorização do <i>Sprint Backlog</i> <u>com a intenção de</u> assegurar que todas as opiniões sejam consideradas, garantindo um alinhamento em todas as etapas da <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar a prática de tomada de decisão coletiva pela equipe durante o <i>Sprint Planning</i> .
Situações críticas	1. <i>Product Owner</i> com atitude autoritária. 2. Senioridades diferentes dos membros da equipe gera concordância forçada dos juniores com os mais seniores.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q06-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Tomada de Decisão Coletiva

Questão	<u>Minha equipe toma decisão coletivamente</u> na distribuição de tarefas diárias <u>durante</u> a <i>Daily Scrum</i> <u>na atividade de</u> redistribuição de tarefas <u>com a intenção de</u> assegurar que todas as vozes sejam ouvidas e que o progresso da <i>Sprint</i> esteja alinhado com os objetivos da equipe.
Objetivo	Avaliar como a equipe pratica a tomada de decisão coletiva durante as <i>Daily Scrums</i> , especialmente no ajuste das tarefas diárias.
Situações críticas	1. Tarefas muito específicas alocadas a membros específicos, sem possibilidade de realocação. 2. Baixo entendimento técnico de parte da equipe faz com que a outra parte tome as decisões unilateralmente.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q07-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimensão	Segurança Psicológica » Tomada de Decisão Coletiva
Questão	<u>Minha equipe toma decisão coletivamente</u> sobre a adaptação do <i>Product Backlog</i> junto ao <i>Product Owner</i> <u>durante</u> a <i>Sprint Review</i> <u>na atividade de</u> refinamento do <i>Product Backlog</i> <u>com a intenção de</u> garantir que as decisões reflitam o consenso de todos, beneficiando tanto o produto quanto a equipe.
Objetivo	Avaliar como a equipe pratica a tomada de decisão coletiva ao adaptar o <i>Product Backlog</i> durante a <i>Sprint Review</i> .
Situações críticas	1. <i>Product Owner</i> com perfil autoritário na definição dos itens do <i>Product Backlog</i> . 2. Dificuldade de consenso devida à diferença de nível técnico entre os membros da equipe.
Referências	[16, 32–34]
Código	Q08-SP
Cerimônia	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>

Dimensão	Segurança Psicológica » Tomada de Decisão Coletiva
Questão	<u>Minha equipe toma decisão coletivamente</u> na definição de melhorias e ações corretivas durante a <i>Sprint Retrospective</i> na atividade de discussão das lições aprendidas e planejamento futuro com a intenção de assegurar que todos os membros estejam comprometidos e alinhados com as mudanças para a próxima <i>Sprint</i> .
Objetivo	Avaliar como a equipe pratica a tomada de decisão coletiva durante a <i>Sprint Retrospective</i> , especialmente ao definir melhorias e ações corretivas.
Situações	1. Ações corretivas recorrentemente sobre os mesmos membros. 2. Lições aprendidas e planejamento negligenciados, gerando sensação de falta de perspectiva.
Referências	[16, 32–34]

Table 4.8: Questions related to Psychological Safety in STEM-EF.

Code	Q01-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Psychological Safety » No Blame
Question	<u>My team feels safe</u> to discuss technical challenges without blame during the <i>Sprint Planning</i> in the activity of aligning Sprint Goal expectations based on the team’s capabilities and limitations with the intent of ensuring realistic planning without fear of retaliation.
Objective	Assess team safety in discussing technical challenges without blame during <i>Sprint Planning</i> .
Critical Situations	1. Technical challenges beyond team capacity. 2. Sprint Goal not met due to a specific team member’s mistake.
References	[16, 32–34]
Code	Q02-SP
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>

Dimension	Psychological Safety » No Blame
Question	<u>My team avoids blaming</u> members when identifying blockers during the <i>Daily Scrum</i> <u>in the activity of</u> daily task adjustment <u>with the intent of</u> supporting members facing difficulties without fear of judgment.
Objective	Assess team behavior when addressing blockers without assigning blame during <i>Daily Scrum</i> .
Critical Situations	1. Blockers hinder task progress. 2. Some members struggle more with tasks, causing delays.
References	[16, 32–34]
Code	Q03-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>
Dimension	Psychological Safety » No Blame
Question	<u>My team focuses on learning</u> rather than blaming during the <i>Sprint Review</i> <u>in the activity of</u> reviewing deliveries <u>with the intent of</u> fostering continuous improvement and a culture of growth without fear of criticism.
Objective	Assess team focus on learning and continuous improvement, avoiding blame during <i>Sprint Review</i> .
Critical Situations	1. Delivered items show below-expected quality. 2. Stakeholders blame the team for delays.
References	[16, 32–34]
Code	Q04-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Psychological Safety » No Blame
Question	<u>My team feels comfortable</u> reflecting on failures during the <i>Sprint Retrospective</i> <u>in the activity of</u> performance discussion <u>with the intent of</u> identifying growth opportunities without fear of retaliation.
Objective	Evaluate how the team handles failures in retrospectives to foster a growth-oriented culture.

Critical Situations	1. Failures lead to rework and overtime. 2. Repeated failures by same team members.
References	[16, 32–34]
Code	Q05-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Planning</i>
Dimension	Psychological Safety » Collective Decision-Making
Question	My team makes collective decisions regarding item prioritization with the <i>Product Owner</i> during <i>Sprint Planning</i> in the activity of prioritizing the <i>Sprint Backlog</i> with the intent of ensuring all opinions are considered and alignment is achieved.
Objective	Evaluate team practice of collective decision-making during <i>Sprint Planning</i> .
Critical Situations	1. Authoritarian behavior from Product Owner. 2. Junior members conforming to senior members' decisions.
References	[16, 32–34]
Code	Q06-SP
Ceremony	Scrum » <i>Daily Scrum</i>
Dimension	Psychological Safety » Collective Decision-Making
Question	My team makes collective decisions in daily task distribution during the <i>Daily Scrum</i> in the activity of task reallocation with the intent of ensuring all voices are heard and Sprint progress aligns with team goals.
Objective	Assess collective decision-making during <i>Daily Scrums</i> , especially regarding task adjustments.
Critical Situations	1. Specific tasks cannot be reassigned. 2. Low technical understanding by some team members.
References	[16, 32–34]
Code	Q07-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Review</i>

Dimension	Psychological Safety » Collective Decision-Making
Question	<u>My team makes collective decisions</u> about adapting the <i>Product Backlog</i> with the <i>Product Owner</i> during the <i>Sprint Review</i> in the activity of backlog refinement with the intent of ensuring decisions reflect team consensus and benefit both product and team.
Objective	Assess how the team makes collective decisions while refining the backlog in <i>Sprint Review</i> .
Critical Situations	1. Product Owner imposes decisions. 2. Lack of consensus due to technical disparity among team members.
References	[16, 32–34]
Code	Q08-SP
Ceremony	Scrum » <i>Sprint Retrospective</i>
Dimension	Psychological Safety » Collective Decision-Making
Question	<u>My team makes collective decisions</u> when defining improvements and corrective actions during the <i>Sprint Retrospective</i> in the activity of discussing lessons learned and planning ahead with the intent of ensuring team-wide commitment and alignment for the next Sprint.
Objective	Assess collective decision-making practices during <i>Sprint Retrospective</i> .
Critical Situations	1. Same members repeatedly assigned corrective actions. 2. Neglected lessons learned reduce team motivation.
References	[16, 32–34]

Questões das Segunda e Terceira Iterações

Table 4.9: Questões da cerimônia *Sprint Planning*.

Durante o <i>Sprint Planning</i>
No refinamento do <i>Product Backlog</i>, minha equipe...

considera as necessidades emocionais dos membros menos experientes, realizando a estimativa e a priorização das tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]
demonstra habilidade ao negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> , buscando equilibrar suas necessidades com a capacidade da equipe. [02-HI-Negociação]
Na definição do objetivo da <i>Sprint</i>, minha equipe...
entende com clareza as emoções percebendo sinais de confusão ou hesitação do <i>Product Owner</i> ou outros membros da equipe em discussões sobre o objetivo da <i>Sprint</i> . [03-IE-Clareza]
se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa. [04-SP-Não Culpabilidade]
No ajuste do plano da <i>Sprint</i>, minha equipe...
demonstra habilidade em lidar com emoções negativas causadas por mudanças repentinas no escopo, garantindo que o objetivo da <i>Sprint</i> permaneça realista e alcançável. [05-IE-Reparo]
toma decisão coletivamente sobre o <i>Sprint Backlog</i> . [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]
Na estimativa de esforço, minha equipe...
demonstra maturidade ao lidar com divergências, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas, com o objetivo de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a <i>Sprint</i> . [07-RC-Maturidade]
demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos. [08-HI-Comunicação]

Table 4.10: Questions from the *Sprint Planning* ceremony.

During the <i>Sprint Planning</i>
While refining the <i>Product Backlog</i>, my team...
considers the emotional needs of less experienced members, estimating and prioritizing tasks collaboratively. [01-EI-Attunement]

demonstrates skill in negotiating priorities with the <i>Product Owner</i> , seeking to balance their needs with the team's capacity. [02-IS-Negotiation]
While defining the <i>Sprint Goal</i>, my team...
understands emotions clearly, identifying signs of confusion or hesitation from the <i>Product Owner</i> or team members during goal discussions. [03-EI-Clarity]
feels safe discussing technical challenges without assigning blame. [04-PS-No Blame]
While adjusting the <i>Sprint plan</i>, my team...
shows skill in managing negative emotions caused by sudden scope changes, ensuring the <i>Sprint</i> goal remains realistic and achievable. [05-EI-Repair]
makes decisions collectively about the <i>Sprint Backlog</i> . [06-PS-Collective Decision-Making]
While estimating effort, my team...
shows maturity when handling disagreements, ensuring that different opinions are respected and considered, aiming for inclusive and balanced planning. [07-CR-Maturity]
communicates assertively to ensure all viewpoints are acknowledged and understood. [08-IS-Communication]

Table 4.11: Questões da cerimônia *Daily Scrum*.

Durante a <i>Daily Scrum</i>
Na identificação de impedimentos, minha equipe...
demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas, assegurando uma distribuição mais equilibrada. [09-IE-Atenção].
demonstra habilidade em negociar a redistribuição das tarefas de forma colaborativa e transparente, ajustando a carga de trabalho com base no progresso dos membros. [10-HI-Negociação].
demonstra maturidade ao lidar com descontentamentos, garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva [11-RC-Maturidade].

demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas associadas à incapacidade de entregar o acordado ao cliente, fornecendo informações transparentes. [12-IE-Reparo]
demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva, permitindo que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da <i>Sprint</i> . [13-HI-Comunicação]
Na revisão de compromissos diários, minha equipe...
expressa com clareza preocupações emocionais, garantindo que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho. [14-IE-Clareza]
demonstra colaboração na distribuição dos itens do <i>Sprint Backlog</i> , garantindo que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]
evita culpar membros da equipe ao identificar impedimentos. [16-SP-Não Culpabilidade]

Table 4.12: Questions from the *Daily Scrum* ceremony.

During the <i>Daily Scrum</i>
When identifying impediments, my team...
shows attention to emotions in situations of dissatisfaction with task distribution, ensuring a more balanced allocation. [09-EI-Attunement]
demonstrates negotiation skills to redistribute tasks collaboratively and transparently, adjusting workloads based on member progress. [10-IS-Negotiation]
shows maturity in dealing with dissatisfaction, ensuring differences are resolved constructively. [11-CR-Maturity]
demonstrates ability to manage negative emotions associated with failure to deliver as agreed, by providing transparent updates. [12-EI-Repair]
communicates assertively to allow adjustments in daily priorities while keeping focus on the <i>Sprint</i> goal. [13-IS-Communication]
When reviewing daily commitments, my team...
expresses emotional concerns clearly, ensuring everyone is aligned and comfortable with the workload. [14-EI-Clarity]

demonstrates collaboration when distributing <i>Sprint Backlog</i> items, ensuring team members share responsibilities fairly. [15-CR-Collaboration]
avoids blaming team members when identifying impediments. [16-PS-No Blame]

Table 4.13: Questões da cerimônia *Sprint Review*.

Durante a <i>Sprint Review</i>
Na análise dos resultados da <i>Sprint</i>, minha equipe...
demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas após <i>feedback</i> do <i>Product Owner</i> , transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i> . [17-IE-Reparo]
demonstra habilidade em negociar mudanças após <i>feedbacks</i> do <i>Product Owner</i> e das partes interessadas, garantindo que as mudanças se adequem às capacidades da equipe. [18-HI-Negociação]
demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software, garantindo que as partes interessadas compreendam os resultados alcançados bem como os próximos passos do projeto. [19-HI-Comunicação]
Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...
expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados, garantindo que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto. [20-IE-Clareza]
demonstra habilidade em lidar com emoções negativas ao receber <i>feedbacks</i> das partes interessadas. [21-IE-Reparo]
demonstra habilidade em transformar <i>feedbacks</i> críticos em oportunidades de crescimento. [22-IE-Reparo]

Table 4.14: Questions from the *Sprint Review* ceremony.

During the <i>Sprint Review</i>
--

When analyzing the results of the <i>Sprint</i>, my team...
manages negative emotions after receiving feedback from the <i>Product Owner</i> , turning difficulties into learning opportunities for the next <i>Sprint</i> . [17-EI-Repair]
demonstrates skill in negotiating changes following feedback from the <i>Product Owner</i> and stakeholders, ensuring changes are aligned with the team's capabilities. [18-IS-Negotiation]
demonstrates assertive communication when presenting software increments, ensuring stakeholders understand the results achieved as well as the next steps in the project. [19-IS-Communication]
When demonstrating software increments, my team...
clearly expresses the emotions associated with the results achieved, ensuring stakeholders understand the impact of the deliverables on project progress. [20-EI-Clarity]
demonstrates the ability to handle negative emotions when receiving stakeholder feedback. [21-EI-Repair]
shows ability to transform critical feedback into growth opportunities. [22-EI-Repair]

Table 4.15: Questões da cerimônia *Sprint Retrospective*.

Durante a <i>Sprint Retrospective</i>
Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...
demonstra atenção às emoções dos membros, garantindo que todos se sintam confortáveis e motivados. [23-IE-Atenção]
se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ou críticas. [24-SP-Não Culpabilidade]
Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...
demonstra habilidade em comunicar-se aberta e honestamente sobre melhorias, garantindo que todas as opiniões sejam consideradas. [25-HI-Comunicação]
demonstra colaboração entre os membros da equipe para gerenciar conflitos de maneira eficaz. [26-RC-Colaboração]

demonstra maturidade ao discutir conflitos, com o objetivo de fortalecer o relacionamento da equipe e promover melhorias contínuas. [27-RC-Maturidade]
No planejamento de mudanças para a próxima <i>Sprint</i>, minha equipe...
demonstra habilidade em negociar com a equipe e partes interessadas as melhorias a serem incorporadas para a próxima <i>Sprint</i> , garantindo que todas as partes concordem com os ajustes propostos. [28-RC-Negociação]
expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. [29-IE-Clareza]
toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas. [30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Table 4.16: Questions from the *Sprint Retrospective* ceremony.

During the <i>Sprint Retrospective</i>
When reflecting on team performance, my team...
shows attention to members' emotions, ensuring everyone feels comfortable and motivated. [23-EI-Attunement]
feels safe to reflect on failures without fear of judgment or criticism. [24-PS-No Blame]
When discussing lessons learned, my team...
communicates openly and honestly about improvements, ensuring all opinions are considered. [25-IS-Communication]
collaborates among team members to manage conflicts effectively. [26-CR-Collaboration]
shows maturity in discussing conflicts, aiming to strengthen team relationships and promote continuous improvement. [27-CR-Maturity]
When planning changes for the next <i>Sprint</i>, my team...
demonstrates negotiation skills with team members and stakeholders about improvements to be implemented, ensuring consensus on proposed adjustments. [28-CR-Negotiation]
clearly expresses emotions when discussing what worked well and what can be improved. [29-EI-Clarity]

makes decisions collectively when defining improvements and corrective actions. [30-PS-Collective Decision-Making]

Chapter 5

STEM-EF: Qualitative Analysis of the Questions

This appendix presents the results of the evaluations conducted by Scrum experts and Scrum team members. The objective was to evaluate the STEM-EF items. We invited Scrum specialists to assess the items from the perspectives of Simplicity (CVIc), Coherence (CVIc), and Relevance (CVIr) [35,36]. The Content Validity Index (CVI) provides evidence regarding the degree to which the elements of an instrument assessment are relevant and representative of the target construct for a given purpose [35]. In addition, we asked if the expert had any suggestions to improve such aspects and requested justifications for their responses.

Next, we present qualitative analyses of the STEM-EF questions. First, we show the qualitative analysis of the first iteration. Then, we present the revised questions from the first iteration, based on focus groups and interviews with Scrum experts, which resulted in the questions used in iterations 2 and 3. Finally, we present the analyses of iteration 2, conducted with the same Scrum experts from iteration 1, and the analysis of iteration 3, conducted with Scrum team members.

5.1 STEM-EF: Quantitative and Qualitative Analysis of Questions from the First Iteration

Emotional Intelligence (EI) Items

- **Q01 - EI - Attunement:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. Experts evaluated the relevance of the item addressing attention to the emotional needs of team members during *Sprint Planning*, focusing on the *Product Backlog* refinement activity. Expert 4 suggested broadening the scope to include other activities within *Sprint Planning*, such as defining the *Sprint* goal. Expert 5 highlighted the relevance of *Sprint Planning* for team alignment and motivation, as it involves strategic decisions that directly impact the project's progress. Expert 6 suggested ongoing review of these practices throughout the *Sprint*.
- **Q02 - EI - Attunement:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. This item addresses attention to team members' emotions during the *Daily Scrum* and was considered relevant, with suggestions to include a broader focus involving the *Sprint* goal (Expert 4). Expert 6 emphasized the importance of the *Daily Scrum*, stating that considering emotions during this ceremony, especially when adjusting the *Sprint Backlog*, can help maintain team balance and motivation.
- **Q03 - EI - Attunement:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. There was consensus on the importance of being attentive to emotions during the *Sprint Retrospective*. Expert 4 reinforced that this is the best opportunity to define process improvement actions, while Expert 3 highlighted the need to specify what kind of attention is being considered in the item. Expert 6 emphasized the need to create a safe space where everyone can openly express concerns and feelings.
- **Q04 - EI - Clarity:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. Regarding clarity in understanding emotions during *Sprint Planning* when defining the *Sprint* goal, Expert 3 suggested

reorganizing the item to improve flow. Expert 4 questioned the excessive focus on the *Sprint* goal, emphasizing that other *Sprint Planning* activities are also important, while Expert 6 highlighted the importance of revisiting emotional understanding throughout the *Sprint*. Expert 11 raised questions about the team's interpretation of the term "clarity."

- **Q05 - EI - Clarity:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. The clarity in expressing emotional concerns during the *Daily Scrum* was considered relevant. Expert 4 suggested a greater focus on the *Sprint* goal rather than on daily commitments.
- **Q06 - EI - Clarity:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. The item about expressing emotions during the *Sprint Review* was considered less appropriate by Expert 4, who suggested that the expression of emotions by stakeholders would be more relevant.
- **Q07 - EI - Clarity:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. The item about expressing emotions when discussing successes and mistakes is fundamental. Expert 4 emphasized that the *Sprint Retrospective* is the best moment to discuss emotions.
- **Q08 - EI - Repair:** The CVIr for this question was 0.73, indicating low content validity. Expert 4 argued that "repairing negative emotions" is key in all Scrum events. Expert 10 stressed that the *Scrum Master* must be attentive to all team members' tasks.
- **Q09 - EI - Repair:** The CVIr for this question was 0.73, indicating low content validity. Expert 4 reaffirmed the importance of repairing negative emotions in all Scrum events. Expert 10 added: "*during the Daily Scrum, it is possible to identify negative emotions, and it is up to the Scrum Master to help resolve them.*"
- **Q10 - EI - Repair:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. The team's ability to repair negative emotions during the *Sprint Review*, especially in response to *feedback*, was considered essential by Expert 4, who stated: "*This is fundamental, as it is necessary to have tact*

to deal with negative emotions from stakeholders during Sprint Reviews to avoid crises and unproductive conflicts.”

- **Q11 - EI - Repair:** The CVIr for this question was 0.73, indicating low content validity. This question was duplicated and thus considered “not relevant” by Expert 4.
- **Q12 - EI - Repair:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. Expert 4 stated that the ability to repair negative emotions during the *Sprint Retrospective* is essential, given the risk of “stepping on someone’s toes.”

Interpersonal Skills (IS) Items

- **Q01 - IS - Negotiation:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. The question about the ability to negotiate priorities with the *Product Owner* during *Sprint Planning* was considered important by Expert 4: “*Although the final word on selecting items from the Product Backlog belongs to the Developers, healthy negotiation with the Product Owner is essential to maintain a productive and friendly team atmosphere.*”
- **Q02 - IS - Negotiation:** The CVIr for this question was 0.82, indicating good agreement among the experts regarding content validity. The ability to negotiate task distribution adjustments during the *Daily Scrum* when discussing impediments was noted by Expert 4, who reinforced the need for good negotiation: “*During the Daily Scrums, trade-offs sometimes need to be made.*”
- **Q03 - IS - Negotiation:** The CVIr for this question was 1.00, indicating total agreement among the experts regarding content validity. The question about negotiating changes following feedback from the *Product Owner* and stakeholders during the *Sprint Review* was viewed as relevant by Expert 4: “*It is natural to collect feedback to adapt the Product Backlog during the Sprint Review. However, not all feedback adds value. It is important to negotiate, especially so that the team follows empiricism and avoids unnecessary scope changes.*”

- **Q04 - IS - Negotiation:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. The ability to negotiate process improvements and changes for the next *Sprint* during the *Sprint Retrospective* was deemed important by Experts 4, 6, 7, and 10. Expert 4 emphasized that the negotiation should focus on defining process improvements: *“This is important not necessarily in the discussion of ‘lessons learned,’ but in the definition of process improvements.”*
- **Q05 - IS - Communication:** The CVIr for this question was 1.00, indicating total agreement among the experts regarding content validity. The ability to communicate assertively during *Sprint Planning*, especially when estimating effort, was considered relevant by Experts 6, 8, and 9. Expert 6 stated: *“The question is absolutely relevant, as assertive communication during Sprint Planning ensures that all points of view are considered and understood, which is essential for accurate effort estimation.”* Expert 10 added: *“Communication is extremely relevant in all project phases, and I feel that the lack of collaborative tools can hinder communication effectiveness.”*
- **Q06 - IS - Communication:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. The importance of clear communication during the *Daily Scrum* was emphasized by Expert 6: *“Clear communication during the Daily Scrum is crucial to adjusting daily priorities and maintaining focus on Sprint goals.”*
- **Q07 - IS - Communication:** The CVIr for this question was 1.00, indicating total agreement among the experts regarding content validity. The ability to assertively communicate software increments during the *Sprint Review* was analyzed by Expert 6, who suggested improving the question by highlighting the importance of adapting communication to different audiences.
- **Q08 - IS - Communication:** The CVIr for this question was 0.91, indicating excellent agreement among the experts regarding content validity. The ability to communicate openly and honestly about improvements during the *Sprint Retrospective* was analyzed by Expert 3, who considered the terms “openly” and “honestly” subjective, suggesting more specific descriptions. Expert 6 reinforced the relevance of the question and

recommended creating a safe environment for everyone to feel comfortable sharing their opinions.

Conflict Resolution (CR) Items

- **Q01 - CR - Maturity:** The CVIr for this item was 1.00, indicating total agreement among the experts regarding content validity. The item about team maturity when handling disagreements during *Sprint Planning*, especially in the effort estimation activity, was considered relevant by the experts.
- **Q02 - CR - Maturity:** The CVIr for this item was 1.00, indicating total agreement among the experts. The item regarding the team's ability to negotiate priorities during *Sprint Planning* was deemed relevant by the experts.
- **Q03 - CR - Maturity:** The CVIr for this item was 0.91, indicating excellent agreement among the experts. The item about handling frictions during the *Daily Scrum* when openly discussing impediments was considered relevant.
- **Q04 - CR - Maturity:** The CVIr for this item was 1.00, indicating total agreement among the experts. The item regarding the team's ability to deal with conflicting feedback during the *Sprint Review* was considered essential.
- **Q05 - CR - Maturity:** The CVIr for this item was 1.00, indicating total agreement. The item about the team's maturity in discussing conflicts during the *Sprint Retrospective* was considered relevant. Expert 3 suggested changing the phrasing: "*The part: ensuring that everyone feels comfortable sharing their perspectives and contributing to a healthier work environment makes more sense as part of 'with the intention of'.*"
- **Q06 - CR - Collaboration:** The CVIr for this item was 1.00. The item about team collaboration in distributing *Sprint Backlog* items during the *Daily Scrum* was considered relevant. Expert 10 commented: "*I believe team members could help each other more. I feel that many are too focused on their own deliveries, while often a colleague may need help.*"

- **Q07 - CR - Collaboration:** The CVIr was 0.91. The item about collaboration during *Sprint Review*, particularly in reviewing and reprioritizing the *Product Backlog*, was reviewed by Expert 3, who suggested: “*The part ‘ensuring that necessary changes are agreed upon without causing unnecessary friction’ makes more sense as part of ‘with the intention of’.*” Expert 4 also warned that “*collaboration is between the team and stakeholders during the Sprint Review.*”
- **Q08 - CR - Collaboration:** The CVIr for this item was 1.00. The item about collaboration in planning to prevent future conflicts during the *Sprint Retrospective* was deemed relevant. Expert 3 suggested modifying the text: “*The part ‘ensuring that lessons learned are incorporated into future iterations’ makes more sense as part of ‘with the intention of’.*” Expert 4 pointed out: “*Conflicts are not necessarily bad. They are generally part of team development. The problem is when they escalate.*”

Psychological Safety (PS) Items

- **Q01 - PS - Blamelessness:** The CVIr was 0.91. The item about discussing technical challenges without blaming others during *Sprint Planning* in the activity of aligning expectations for the *Sprint* goal was considered relevant. Expert 3 suggested removing the part “based on the team’s capabilities and limitations.” Expert 4 added: “*It is important that the team feels safe in technical discussions, reinforcing Scrum’s values of openness and respect.*”
- **Q02 - PS - Blamelessness:** The CVIr was 1.00. The item about avoiding blame when identifying impediments during the *Daily Scrum* was considered relevant. Expert 6 noted the importance of reinforcing a culture of collaboration and mutual support where the focus is on resolving impediments together, without placing blame.
- **Q03 - PS - Blamelessness:** The CVIr was 1.00. The item about focusing on learning instead of pointing out faults during the *Sprint Review* in the delivery review activity was deemed relevant.
- **Q04 - PS - Blamelessness:** The CVIr was 0.91. The item about feeling comfortable reflecting on mistakes during the *Sprint Retrospective* was considered relevant. Expert

6 suggested improving the item by encouraging constructive feedback, where each critique is accompanied by improvement suggestions.

- **Q05 - PS - Collective Decision-Making:** The CVIr was 0.91. The item about the team making decisions collectively regarding item prioritization with the Product Owner during *Sprint Planning* was considered relevant. Expert 4 stated: “*The Product Owner is the one who prioritizes. A good PO will consider input from the team and stakeholders, but the final decision is his; not the team’s.*”
- **Q06 - PS - Collective Decision-Making:** The CVIr was 0.91. The item about making decisions collectively regarding task distribution during the *Daily Scrum* was considered relevant.
- **Q07 - PS - Collective Decision-Making:** The CVIr was 0.91. The item about making decisions collectively on adapting the *Product Backlog* with the Product Owner during the *Sprint Review* was considered relevant. Expert 4 pointed out: “*Ideally, the PO involves the Developers in refinement. The PO defines ‘what’ and the Devs define ‘how’.*”
- **Q08 - PS - Collective Decision-Making:** The CVIr was 1.00. The item about making decisions collectively on defining improvements and corrective actions during the *Sprint Retrospective* was considered relevant.

5.2 STEM-EF: Reformulation and Review of Items (Questions) from the First Iteration

Based on the results from the first evaluation, the experts indicated that the questions in the STEM-EF instrument needed to be reformulated. After further consultation with these experts, it was decided that the questions would be better structured if they were organized according to Scrum ceremonies. Therefore, we separated and adapted the questions based on the experts’ qualitative feedback. These were re-evaluated by two specialists from our ISE/VIRTUS research group (E4 and E7) and one external expert (E3), considering the criteria of relevance, coherence, and simplicity of the content.

These criteria were assessed through interviews and focus groups with the aforementioned Scrum specialists.

Below, we present the reformulated questions from the first iteration (highlighted in red), which were evaluated by the experts (E4, E3, and E7) through focus groups and interviews. As a result of these analyses, the questions were reviewed (highlighted in green) and used in the second and third iterations (Appendix 4).

Table 5.1: Comparação das questões iniciais e revisadas da cerimônia *Sprint Planning*.

Durante o <i>Sprint Planning</i>
No refinamento do <i>Product Backlog</i>, minha equipe...
Inicial: demonstra atenção às necessidades emocionais dos membros menos experientes estimando e priorizando as tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]
Revisada: considera as necessidades emocionais dos membros menos experientes, realizando a estimativa e a priorização das tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida a sugestão do especialista 7 em revisão textual do item.
Inicial: demonstra habilidade em negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> para garantir um equilíbrio entre as necessidades do <i>Product Owner</i> e a capacidade da equipe. [02-HI-Negociação]
Revisada: demonstra habilidade ao negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> (P.O), buscando equilibrar suas necessidades com a capacidade da equipe. [02-HI-Negociação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida a sugestão do especialista 7 em revisão textual do item.
Na definição do objetivo da <i>Sprint</i>, minha equipe...
Inicial: entende com clareza as emoções percebendo respostas diferentes ou olhares confusos do <i>Product Owner</i> ou de qualquer outro membro da equipe. [03-IE-Clareza]
Revisada: entende com clareza as emoções percebendo sinais de confusão ou hesitação do P.O ou de outros membros da equipe em discussões sobre o objetivo da <i>Sprint</i> . [03-IE-Clareza]

<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendido os especialistas 3 e 7 para maior simplicidade e coerência do item.</p>
<p>Inicial: se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa. [04-SP-Não Culpabilidade]</p>
<p>Revisada: se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa. [04-SP-Não Culpabilidade]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Versão original considerada satisfatória pelos especialistas.</p>
<p>No ajuste do plano da <i>Sprint</i>, minha equipe...</p>
<p>Inicial: demonstra habilidade em reparar emoções negativas em mudanças repentinas no escopo para assegurar que o objetivo da <i>Sprint</i> seja realista e alcançável. [05-IE-Reparo]</p>
<p>Revisada: demonstra habilidade em lidar com emoções negativas causadas por mudanças repentinas no escopo, garantindo que o objetivo da <i>Sprint</i> permaneça realista e alcançável. [05-IE-Reparo]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidas as sugestões dos especialistas 3 e 7 para melhor entendimento do item.</p>
<p>Inicial: toma decisão coletivamente na priorização do <i>Sprint Backlog</i>. [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]</p>
<p>Revisada: toma decisão coletivamente sobre o <i>Sprint Backlog</i>. [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 4 para deixar o item mais genérico.</p>
<p>Na estimativa de esforço, minha equipe...</p>
<p>Inicial: demonstra maturidade ao lidar com divergências garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas visando assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a <i>Sprint</i>. [07-RC-Maturidade]</p>
<p>Revisada: demonstra maturidade ao lidar com divergências, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas, com o objetivo de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a <i>Sprint</i>. [07-RC-Maturidade]</p>

Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para maior clareza do item.
Inicial: demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos. [08-HI-Comunicação]
Revisada: demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos. [08-HI-Comunicação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Texto original foi mantido por já atender aos critérios.

Table 5.2: Comparison of the initial and revised questions for the *Sprint Planning* ceremony.

During the <i>Sprint Planning</i>
During the refinement of the <i>Product Backlog</i>, my team...
Inicial: shows attention to the emotional needs of less experienced members by estimating and prioritizing tasks collaboratively. [01-EI-Attunement]
Revised: considers the emotional needs of less experienced members by estimating and prioritizing tasks collaboratively. [01-EI-Attunement]
Experts' feedback/Decision made: Specialist 7's suggestion for textual revision was accepted.
Inicial: demonstrates negotiation skills to balance the Product Owner's needs with the team's capacity. [02-IS-Negotiation]
Revised: demonstrates skill in negotiating priorities with the Product Owner (P.O), seeking to balance their needs with the team's capacity. [02-IS-Negotiation]
Experts' feedback/Decision made: Specialist 7's suggestion for textual revision was accepted.
In defining the <i>Sprint</i> goal, my team...
Inicial: clearly understands emotions by noticing different reactions or confused looks from the Product Owner or any team member. [03-EI-Clarity]
Revised: clearly understands emotions by noticing signs of confusion or hesitation from the P.O or other team members during discussions about the <i>Sprint</i> goal. [03-EI-Clarity]

Experts' feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were implemented to improve simplicity and coherence.

Initial: feels safe to discuss technical challenges without assigning blame. [04-PS-No Blame]

Revised: feels safe to discuss technical challenges without assigning blame. [04-PS-No Blame]

Experts' feedback/Decision made: Original version was considered satisfactory by the experts.

In adjusting the *Sprint* plan, my team...

Initial: demonstrates skill in repairing negative emotions during sudden changes in scope to ensure the *Sprint* goal remains realistic and achievable. [05-EI-Repair]

Revised: demonstrates the ability to manage negative emotions caused by sudden scope changes, ensuring the *Sprint* goal remains realistic and achievable. [05-EI-Repair]

Experts' feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were implemented for better comprehension.

Initial: makes decisions collectively when prioritizing the *Sprint Backlog*. [06-PS-Collective Decision Making]

Revised: makes decisions collectively regarding the *Sprint Backlog*. [06-PS-Collective Decision Making]

Experts' feedback/Decision made: Specialist 4's suggestion was accepted to make the item more general.

During effort estimation, my team...

Initial: demonstrates maturity when dealing with disagreements, ensuring that different opinions are respected and considered to support a balanced and inclusive *Sprint* plan. [07-CR-Maturity]

Revised: demonstrates maturity when dealing with disagreements, ensuring that different opinions are respected and considered, with the aim of supporting a balanced and inclusive *Sprint* plan. [07-CR-Maturity]

Experts' feedback/Decision made: Specialist 7's suggestion was accepted to improve clarity.

Initial: demonstrates assertive communication skills, ensuring that all viewpoints are considered and understood. [08-IS-Communication]

Revised: demonstrates assertive communication skills, ensuring that all viewpoints are considered and understood. [08-IS-Communication]

Experts' feedback/Decision made: Original text was maintained as it already met the criteria.

Table 5.3: Comparação das questões iniciais e revisadas da cerimônia *Daily Scrum*.

Durante a <i>Daily Scrum</i>	
Na identificação de impedimentos, minha equipe...	
Inicial:	demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas para que sejam distribuídas de forma equilibrada. [09-IE-Atenção]
Revisada:	demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas, assegurando uma distribuição mais equilibrada. [09-IE-Atenção]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidos os especialistas 3 e 7 para maior clareza do item.	
Inicial:	demonstra habilidade em negociar ajustes na distribuição de tarefas para garantir que a carga de trabalho seja redistribuída de maneira eficiente. [10-HI-Negociação]
Revisada:	demonstra habilidade em negociar a redistribuição das tarefas de forma colaborativa e transparente, ajustando a carga de trabalho com base no progresso dos membros. [10-HI-Negociação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendido o especialista 4 para deixar o item menos subjetivo.	
Inicial:	demonstra maturidade ao lidar com atritos garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva. [11-RC-Maturidade]
Revisada:	demonstra maturidade ao lidar com descontentamentos, garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva. [11-RC-Maturidade]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidos os especialistas 3, 4 e 7 para deixar o item mais simples de entender.	
Inicial:	demonstra habilidade em reparar emoções negativas associadas a incapacidade de entregar o que foi acordado ao cliente a partir do fornecimento de informações transparentes. [12-IE-Reparo]
Revisada:	demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas associadas à incapacidade de entregar o acordado ao cliente, fornecendo informações transparentes. [12-IE-Reparo]

<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Item modificado baseado em sugestões anteriores.</p>
<p>Inicial: demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva para permitir que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da <i>Sprint</i>. [13-HI-Comunicação]</p>
<p>Revisada: demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva, permitindo que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da <i>Sprint</i>. [13-HI-Comunicação]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Inclusão da vírgula após a palavra “assertiva” para melhor fluidez do item.</p>
<p>Na revisão de compromissos diários, minha equipe...</p>
<p>Inicial: expressa com clareza as suas preocupações emocionais para assegurar que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho. [14-IE-Clareza]</p>
<p>Revisada: expressa com clareza preocupações emocionais, garantindo que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho. [14-IE-Clareza]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendido o especialista 7 para melhor compreensão do item.</p>
<p>Inicial: demonstra colaboração na distribuição de itens do <i>Sprint Backlog</i> visando garantir que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]</p>
<p>Revisada: demonstra colaboração na distribuição dos itens do <i>Sprint Backlog</i>, garantindo que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida a sugestão do especialista 3 para correção do texto.</p>
<p>Inicial: evita culpar membros ao identificar impedimentos. [16-SP-Não Culpabilidade]</p>
<p>Revisada: evita culpar membros da equipe ao identificar impedimentos. [16-SP-Não Culpabilidade]</p>

Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 com revisão do texto do item.

Table 5.4: Comparison of the initial and revised questions for the *Daily Scrum* ceremony.

During the <i>Daily Scrum</i>	
When identifying impediments, my team...	
Initial: shows attention to team members' emotions in situations of dissatisfaction with task distribution to ensure a more balanced distribution. [09-EI-Attunement]	Revised: shows attention to team members' emotions in situations of dissatisfaction with task distribution, ensuring a more balanced allocation. [09-EI-Attunement]
Experts' feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were accepted for greater clarity.	
Initial: demonstrates the ability to negotiate adjustments in task distribution to ensure workload is redistributed efficiently. [10-IS-Negotiation]	Revised: demonstrates the ability to negotiate task redistribution collaboratively and transparently, adjusting workload based on team members' progress. [10-IS-Negotiation]
Experts' feedback/Decision made: Specialist 4's suggestion was accepted to make the item less subjective.	
Initial: shows maturity in handling friction, ensuring differences are resolved constructively. [11-CR-Maturity]	Revised: shows maturity in handling dissatisfaction, ensuring differences are resolved constructively. [11-CR-Maturity]
Experts' feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3, 4, and 7 were accepted to simplify understanding.	
Initial: demonstrates the ability to repair negative emotions associated with failure to deliver what was agreed upon with the client through transparent information. [12-EI-Repair]	Revised: demonstrates the ability to manage negative emotions associated with failing to deliver as agreed to the client, by providing transparent information. [12-EI-Repair]

Experts' feedback/Decision made: Item modified based on prior suggestions.
Initial: demonstrates assertive communication to allow daily priorities to be adjusted while maintaining focus on the <i>Sprint</i> goal. [13-IS-Communication]
Revised: demonstrates assertive communication, allowing daily priorities to be adjusted while maintaining focus on the <i>Sprint</i> goal. [13-IS-Communication]
Experts' feedback/Decision made: A comma was added after “assertive” to improve fluency.
When reviewing daily commitments, my team...
Initial: clearly expresses emotional concerns to ensure that everyone is aligned and comfortable with the workload. [14-EI-Clarity]
Revised: clearly expresses emotional concerns, ensuring everyone is aligned and comfortable with the workload. [14-EI-Clarity]
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 was accepted for better comprehension.
Initial: demonstrates collaboration in distributing items from the <i>Sprint Backlog</i> , aiming to ensure all team members maintain balanced responsibilities. [15-CR-Collaboration]
Revised: demonstrates collaboration in distributing items from the <i>Sprint Backlog</i> , ensuring all team members maintain balanced responsibilities. [15-CR-Collaboration]
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 3 was accepted for text correction.
Initial: avoids blaming team members when identifying impediments. [16-PS-No Blame]
Revised: avoids blaming team members when identifying impediments. [16-PS-No Blame]
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 was accepted with a revision to the item's text.

Table 5.5: Comparação das questões iniciais e revisadas da cerimônia *Sprint Review*.

Durante a *Sprint Review*

Na análise dos resultados da <i>Sprint</i>, minha equipe...
Inicial: demonstra habilidade em reparar emoções negativas de reclamações do <i>Product Owner</i> transformando dificuldades encontradas em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i> . [17-IE-Reparo]
Revisada: demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas após <i>feedback</i> do P.O, transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i> . [17-IE-Reparo]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidas sugestões dos especialistas 3 e 7.
Inicial: demonstra habilidade em negociar mudanças após <i>feedbacks</i> do <i>Product Owner</i> e das partes interessadas visando que os <i>feedbacks</i> sejam integrados se adequando as capacidades da equipe. [18-HI-Negociação]
Revisada: demonstra habilidade em negociar mudanças após <i>feedbacks</i> do <i>Product Owner</i> e das partes interessadas, garantindo que as mudanças se adequem às capacidades da equipe. [18-HI-Negociação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para simplificação do texto do item.
Inicial: demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software visando garantir que as partes interessadas compreendam os resultados e os próximos passos do projeto. [19-HI-Comunicação]
Revisada: demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software, garantindo que as partes interessadas compreendam os resultados alcançados bem como os próximos passos do projeto. [19-HI-Comunicação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidas sugestões dos especialistas 3 e 7.
Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...
Inicial: expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados visando garantir que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto. [20-IE-Clareza]

<p>Revisada: expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados, garantindo que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto. [20-IE-Clareza]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida a sugestão do especialista 3 para inclusão de vírgula após a palavra “alcançados”.</p>
<p>Inicial: demonstra habilidade em reparar emoções negativas no recebimento de <i>feedbacks</i> das partes interessadas. [21-IE-Reparo]</p>
<p>Revisada: demonstra habilidade em lidar com emoções negativas ao receber <i>feedbacks</i> das partes interessadas. [21-IE-Reparo]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidas as sugestões dos especialistas 3 e 7 para tornar o item mais simples.</p>
<p>Inicial: demonstra habilidade em transformar <i>feedbacks</i> críticos em oportunidades de crescimento. [22-IE-Reparo]</p>
<p>Revisada: demonstra habilidade em transformar <i>feedbacks</i> críticos em oportunidades de crescimento. [22-IE-Reparo]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Item mantido.</p>

Table 5.6: Comparison of the initial and revised questions for the *Sprint Review* ceremony.

During the <i>Sprint Review</i>
When analyzing <i>Sprint</i> results, my team...
<p>Inicial: demonstrates the ability to repair negative emotions arising from complaints by the <i>Product Owner</i>, turning difficulties into learning opportunities for the next <i>Sprint</i>. [17-EI-Repair]</p>
<p>Revised: demonstrates the ability to manage negative emotions after feedback from the P.O., turning difficulties into learning opportunities for the next <i>Sprint</i>. [17-EI-Repair]</p>
<p>Experts’ feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were accepted.</p>
<p>Inicial: demonstrates the ability to negotiate changes after receiving feedback from the <i>Product Owner</i> and stakeholders, aiming to integrate the feedback in a way that aligns with the team’s capabilities. [18-IS-Negotiation]</p>

Revised: demonstrates the ability to negotiate changes after receiving feedback from the *Product Owner* and stakeholders, ensuring that the changes align with the team’s capabilities. [18-IS-Negotiation]

Experts’ feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 to simplify the item’s text was accepted.

Initial: demonstrates the ability to communicate assertively when presenting software increments, aiming to ensure stakeholders understand both the results and next steps in the project. [19-IS-Communication]

Revised: demonstrates the ability to communicate assertively when presenting software increments, ensuring stakeholders understand the results achieved and the next steps in the project. [19-IS-Communication]

Experts’ feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were accepted.

When demonstrating software increments, my team...

Initial: clearly expresses emotions associated with the achieved results to ensure all stakeholders understand the impact of the deliveries on project progress. [20-EI-Clarity]

Revised: clearly expresses emotions associated with the achieved results, ensuring all stakeholders understand the impact of the deliveries on project progress. [20-EI-Clarity]

Experts’ feedback/Decision made: Suggestion from specialist 3 to add a comma after “achieved” was accepted.

Initial: demonstrates the ability to repair negative emotions when receiving feedback from stakeholders. [21-EI-Repair]

Revised: demonstrates the ability to deal with negative emotions when receiving feedback from stakeholders. [21-EI-Repair]

Experts’ feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 were accepted to simplify the item.

Initial: demonstrates the ability to turn critical feedback into growth opportunities. [22-EI-Repair]

Revised: demonstrates the ability to turn critical feedback into growth opportunities. [22-EI-Repair]

Experts' feedback/Decision made: Item retained as it already met evaluation criteria.

Table 5.7: Comparação das questões iniciais e revisadas da cerimônia *Sprint Retrospective*.

Durante a <i>Sprint Retrospective</i>	
Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...	
Inicial:	demonstra atenção às emoções dos membros sem causar desconforto ou desmotivação. [23-IE-Atenção]
Revisada:	demonstra atenção às emoções dos membros, garantindo que todos se sintam confortáveis e motivados. [23-IE-Atenção]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para melhor compreensão do item.	
Inicial:	se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de retaliações. [24-SP-Não Culpabilidade]
Revisada:	se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ou críticas. [24-SP-Não Culpabilidade]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para melhor compreensão do item.	
Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...	
Inicial:	demonstra habilidade em se comunicar abertamente e honestamente sobre melhorias garantindo que todas as vozes sejam ouvidas. [25-HI-Comunicação]
Revisada:	demonstra habilidade em comunicar-se aberta e honestamente sobre melhorias, garantindo que todas as opiniões sejam consideradas. [25-HI-Comunicação]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 3 para melhor compreensão do item.	
Inicial:	demonstra colaboração entre seus membros para melhor gerenciar conflitos futuros. [26-RC-Colaboração]
Revisada:	demonstra colaboração entre os membros da equipe para gerenciar conflitos de maneira eficaz. [26-RC-Colaboração]
Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para melhor compreensão do item.	

<p>Inicial: demonstra maturidade ao discutir conflitos ocorridos visando promover uma melhoria contínua no relacionamento da equipe. [27-RC-Maturidade]</p>
<p>Revisada: demonstra maturidade ao discutir conflitos, com o objetivo de fortalecer o relacionamento da equipe e promover melhorias contínuas. [27-RC-Maturidade]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendidas sugestões dos especialistas 3 e 7 para melhor compreensão do item.</p>
<p>No planejamento de mudanças para a próxima <i>Sprint</i>, minha equipe...</p>
<p>Inicial: demonstra habilidade em negociar melhorias e mudanças de processo para a próxima <i>Sprint</i>. [28-RC-Negociação]</p>
<p>Revisada: demonstra habilidade em negociar com a equipe e partes interessadas as melhorias a serem incorporadas para a próxima <i>Sprint</i>, garantindo que todas as partes concordem com os ajustes propostos. [28-RC-Negociação]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 7 para melhor compreensão do item.</p>
<p>Inicial: expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que precisa ser melhorado. [29-IE-Clareza]</p>
<p>Revisada: expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. [29-IE-Clareza]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Atendida sugestão do especialista 3 para melhor compreensão do item..</p>
<p>Inicial: toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas. [30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]</p>
<p>Revisada: toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas. [30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]</p>
<p>Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: Mantido o item.</p>

Table 5.8: Comparison of the initial and revised questions for the *Sprint Retrospective* ceremony.

During the <i>Sprint Retrospective</i>	
When reflecting on team performance, my team...	
Initial: demonstrates attention to members' emotions without causing discomfort or demotivation. [23-EI-Attention]	
Revised: demonstrates attention to members' emotions, ensuring that everyone feels comfortable and motivated. [23-EI-Attention]	
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 for better item understanding was accepted.	
Initial: feels safe to reflect on failures without fear of retaliation. [24-PS-No Blame]	
Revised: feels safe to reflect on failures without fear of judgment or criticism. [24-PS-No Blame]	
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 for better item understanding was accepted.	
When discussing lessons learned, my team...	
Initial: demonstrates the ability to communicate openly and honestly about improvements, ensuring that all voices are heard. [25-IS-Communication]	
Revised: demonstrates the ability to communicate openly and honestly about improvements, ensuring that all opinions are considered. [25-IS-Communication]	
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 3 for better item understanding was accepted.	
Initial: demonstrates collaboration among members to better manage future conflicts. [26-CR-Collaboration]	
Revised: demonstrates collaboration among team members to manage conflicts effectively. [26-CR-Collaboration]	
Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 for better item understanding was accepted.	

Initial: demonstrates maturity when discussing past conflicts to promote continuous improvement in team relationships. [27-CR-Maturity]

Revised: demonstrates maturity when discussing conflicts, with the aim of strengthening team relationships and promoting continuous improvement. [27-CR-Maturity]

Experts' feedback/Decision made: Suggestions from specialists 3 and 7 for better item understanding were accepted.

When planning changes for the next *Sprint*, my team...

Initial: demonstrates the ability to negotiate improvements and process changes for the next *Sprint*. [28-CR-Negotiation]

Revised: demonstrates the ability to negotiate with the team and stakeholders on the improvements to be incorporated into the next *Sprint*, ensuring all parties agree on the proposed adjustments. [28-CR-Negotiation]

Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 7 for better item understanding was accepted.

Initial: clearly expresses emotions when discussing what worked well and what needs to be improved. [29-EI-Clarity]

Revised: clearly expresses emotions when discussing what worked well and what could be improved. [29-EI-Clarity]

Experts' feedback/Decision made: Suggestion from specialist 3 for better item understanding was accepted.

Initial: makes decisions collectively when defining improvements and corrective actions. [30-PS-Collective Decision-Making]

Revised: makes decisions collectively when defining improvements and corrective actions. [30-PS-Collective Decision-Making]

Experts' feedback/Decision made: Item retained.

5.3 Qualitative Analysis of the Items (Questions) in the Second Iteration

The second validation stage of STEM-EF was conducted with the same Scrum project experts from the previous phase (Section ??). The goal of this new evaluation was to ensure that the new STEM-EF questions are relevant, coherent, and simple in relation to the emotional factors proposed by STEM-EF, based on the opinions of Scrum project experts. Below, we present the questions (highlighted in green) along with the experts' feedback.

Table 5.9: Análise das questões da cerimônia *Sprint Planning* na Segunda Iteração por especialistas em Scrum.

Durante o <i>Sprint Planning</i>
No refinamento do <i>Product Backlog</i>, minha equipe...
considera as necessidades emocionais dos membros menos experientes, realizando a estimativa e a priorização das tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]
Opiniões dos especialistas: A importância de considerar as necessidades emocionais dos membros menos experientes foi amplamente reconhecida pelos especialistas. O Especialista 4 destacou que motivação, respeito e segurança aumentam a participação, resultando em decisões de maior qualidade. O Especialista 7 sugeriu a reformulação do texto da questão. Já o Especialista 1 considerou a necessidade da participação nas decisões de membros menos experientes, fazendo um paralelo com desigualdades de gêneros em que mulheres não possuem o mesmo peso nas opiniões do que homens. O Especialista 5 sugeriu que tal prática promove pertencimento e sentimentos positivos nos novatos. No entanto, o Especialista 6 apontou um desafio recorrente: o foco excessivo nas tarefas pode dificultar a atenção às necessidades emocionais dos menos experientes.
demonstra habilidade ao negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> (P.O), buscando equilibrar suas necessidades com a capacidade da equipe. [02-HI-Negociação]

Opiniões dos especialistas: A negociação eficaz com o Product Owner foi considerada essencial para evitar desequilíbrios na priorização. O Especialista 1 apontou dificuldades práticas, como P.O.s que não compreendem a área técnica, o que prejudica as negociações. Ele também destacou como hierarquias administrativas podem afetar negativamente a dinâmica de poder, em situações que o PO tenha um cargo administrativo, por exemplo, comprometendo o Scrum. Assim é importante o PO entender o seu papel no time Scrum. O Especialista 5 ressaltou que a falta de habilidades na negociação de prioridades em que é comum cobranças que extrapolam a capacidade da equipe gerarem problemas sociais como a ansiedade, além de afetar a produtividade. Por sua vez, o Especialista 6 observou que essa habilidade é crucial para evitar previsões equivocadas de entrega..

Na definição do objetivo da *Sprint*, minha equipe...

entende com clareza as emoções percebendo sinais de confusão ou hesitação do P.O ou de outros membros da equipe em discussões sobre o objetivo da *Sprint*. [03-IE-Clareza]

Opiniões dos especialistas: A clareza emocional foi considerada um diferencial na definição do objetivo da *Sprint*. O Especialista 4 destacou que uma equipe segura pode arriscar objetivos mais ambiciosos, enquanto se tiver um gestor “enchendo o saco” com coisas burocráticas como, por exemplo, ficar cobrando e punindo falhas, a equipe vai sempre ficar só no “feijão com arroz”. O Especialista 5 apontou que é relevante perceber a intenção do P.O além das descrições técnicas, mas pela ideia passada pelo PO. O Especialista 6 enfatizou a necessidade de entender o estresse no ambiente para que todos se sintam à vontade e menos pressionados para entregar resultados. Por outro lado, o Especialista 1 observou que emoções nem sempre são expressas, o que torna a questão importante.

se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa. [04-SP-Não Culpabilidade]

Opiniões dos especialistas: A segurança para discutir desafios técnicos foi abordada como essencial para o desenvolvimento da equipe. O Especialista 6 destacou que a culpa tende a surgir após falhas recorrentes em Sprints anteriores, enquanto, em uma primeira *Sprint*, esse sentimento de culpa não vai existir.

No ajuste do plano da *Sprint*, minha equipe...

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas causadas por mudanças repentinas no escopo, garantindo que o objetivo da *Sprint* permaneça realista e alcançável. [05-IE-Reparo]

Opiniões dos especialistas/Decisão tomada: A gestão emocional durante mudanças no escopo foi amplamente discutida. O Especialista 4 relatou experiências com membros que demonstravam frustração, reforçando que saber lidar com mudanças é fundamental. O Especialista 5 destacou a importância do controle emocional nesses momentos, mencionando que desgastes são comuns. O Especialista 6 sugeriu estratégias para realocar atividades, minimizando atrasos e impactos negativos.

toma decisão coletivamente sobre o *Sprint Backlog*. [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Opiniões dos especialistas: A tomada de decisão coletiva foi reconhecida como um sinal de proatividade e autogestão. O Especialista 5 ressaltou que a coesão da equipe é crucial para facilitar esse processo. Entretanto, o Especialista 6 observou que nem sempre os desenvolvedores têm voz ativa, uma vez que a priorização de tarefas vai depender principalmente do PO.

Na estimativa de esforço, minha equipe...

demonstra maturidade ao lidar com divergências, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas, com o objetivo de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a *Sprint*. [07-RC-Maturidade]

Opiniões dos especialistas: A maturidade no tratamento de divergências foi reconhecida como um desafio recorrente. O Especialista 4 destacou problemas comuns, como membros que buscam dominar as discussões. O Especialista 5 relacionou o tema com a necessidade de alinhar expectativas, especialmente ao lidar com novatos. O Especialista 6 apontou que a estimativa de esforço é naturalmente complexa, destacando que as divergências surgem da diferença de experiência entre os membros..

demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos. [08-HI-Comunicação]

Opiniões dos especialistas: A comunicação assertiva durante a estimativa foi considerada relevante pelos especialistas. O Especialista 6 destacou o esforço da equipe para manter o entendimento geral, mas observou que, em alguns casos, informações importantes podem se perder. Ele sugeriu um papel mais ativo do Scrum Master e do P.O. para garantir que as demandas fluam conforme esperado.

Table 5.10: Analysis of the questions for the *Sprint Planning* ceremony in the Second Iteration by Scrum experts.

During the <i>Sprint Planning</i>
During the refinement of the <i>Product Backlog</i>, my team...
considers the emotional needs of less experienced members by collaboratively estimating and prioritizing tasks. [01-IE-Awareness]
Experts' opinions: The importance of addressing the emotional needs of less experienced members was widely acknowledged by the experts. Expert 4 highlighted that motivation, respect, and safety increase participation, leading to higher quality decisions. Expert 7 suggested a textual revision of the item. Expert 1 emphasized the necessity of involving less experienced members in decisions, drawing a parallel to gender inequalities where women's opinions may carry less weight. Expert 5 stated that such practices promote belonging and positive emotions in newcomers. However, Expert 6 pointed out a common challenge: excessive focus on tasks may hinder attention to the emotional needs of less experienced members.
demonstrates skill in negotiating priorities with the <i>Product Owner</i> (P.O), aiming to balance their needs with the team's capacity. [02-HI-Negotiation]

Experts' opinions: Effective negotiation with the P.O was deemed essential to avoid prioritization imbalances. Expert 1 mentioned practical difficulties, such as P.O.s lacking technical knowledge, which hinders negotiation. He also highlighted that administrative hierarchies, such as a P.O. having a managerial position, can compromise Scrum principles. Expert 5 noted that lack of negotiation skills and pressure exceeding team capacity can lead to anxiety and reduced productivity. Expert 6 added that this ability is crucial to avoid unrealistic delivery forecasts.

When defining the *Sprint* goal, my team...

clearly understands emotions by recognizing signs of confusion or hesitation from the P.O or other team members during discussions about the *Sprint* goal. [03-IE-Clarity]

Experts' opinions: Emotional clarity was seen as a key differentiator when defining the *Sprint* goal. Expert 4 noted that a confident team may pursue more ambitious goals, while excessive bureaucratic pressure (e.g., constant demands or punishment for mistakes) leads to playing it safe. Expert 5 emphasized the importance of understanding the P.O.'s intent beyond technical descriptions. Expert 6 stressed recognizing stress in the environment to ensure that everyone feels less pressured and more comfortable. Expert 1 noted that emotions are not always expressed, making this item valuable.

feels safe to discuss technical challenges without assigning blame. [04-PS-No Blame]

Experts' opinions: Feeling safe when discussing technical challenges was described as essential for team development. Expert 6 pointed out that blame tends to arise after recurring *Sprint* failures, whereas in the first *Sprint*, this feeling is usually absent.

When adjusting the *Sprint* plan, my team...

demonstrates ability to manage negative emotions caused by sudden scope changes, ensuring that the *Sprint* goal remains realistic and achievable. [05-IE-Repair]

Experts' opinions: Emotional management during scope changes was broadly discussed. Expert 4 shared experiences with team members showing frustration, reinforcing the importance of managing such changes. Expert 5 emphasized emotional control, noting that tension is common. Expert 6 suggested strategies to reallocate tasks and reduce delays and negative impacts.

<p>makes decisions collectively about the <i>Sprint Backlog</i>. [06-PS-Collective Decision Making]</p>
<p>Experts' opinions: Collective decision-making was recognized as a sign of proactivity and self-management. Expert 5 emphasized the importance of team cohesion to enable this process. However, Expert 6 noted that developers don't always have an active voice, since task prioritization mainly depends on the P.O.</p>
<p>When estimating effort, my team...</p>
<p>shows maturity when dealing with disagreements, ensuring that different opinions are respected and considered in order to support a balanced and inclusive <i>Sprint</i> plan. [07-RC-Maturity]</p>
<p>Experts' opinions: Maturity in handling disagreements was acknowledged as a common challenge. Expert 4 mentioned frequent issues, such as members trying to dominate discussions. Expert 5 related this to the need to align expectations, especially with newcomers. Expert 6 pointed out that effort estimation is inherently complex and disagreements often stem from differences in experience among team members.</p>
<p>demonstrates the ability to communicate assertively, ensuring that all viewpoints are considered and understood. [08-HI-Communication]</p>
<p>Experts' opinions: Assertive communication during estimation was valued by the experts. Expert 6 highlighted the team's effort to maintain shared understanding but observed that key information can sometimes be lost. He suggested a more active role from the Scrum Master and P.O. to ensure the flow of demands.</p>

Table 5.11: Análise das questões da cerimônia *Daily Scrum* na Segunda Iteração por especialistas em Scrum.

<p>Durante a <i>Daily Scrum</i></p>
<p>Na identificação de impedimentos, minha equipe...</p>
<p>demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas, assegurando uma distribuição mais equilibrada. [09-IE-Atenção]</p>

Opiniões dos especialistas: A atenção às emoções no processo de distribuição de tarefas foi avaliada de forma crítica. O Especialista 4 questionou o conceito de “distribuição equilibrada”, destacando que a escolha das tarefas deve ter como foco o Sprint Goal e ser aceita pela equipe. Ele observou que desequilíbrios podem surgir quando as atividades são alocadas pelo Scrum Master, gerando insatisfações. O Especialista 6 ressaltou que a experiência e o nível técnico dos membros da equipe influenciam na percepção do esforço, o que pode gerar descontentamento ao comparar desenvolvedores mais experientes com os menos experientes.

demonstra habilidade em negociar a redistribuição das tarefas de forma colaborativa e transparente, ajustando a carga de trabalho com base no progresso dos membros. [10-HI-Negociação]

Opiniões dos especialistas: A negociação para redistribuir tarefas foi identificada como uma prática relevante. Especialistas observaram a importância da transparência e da colaboração nesse processo, destacando que ajustar as atividades com base no progresso pode minimizar sobrecargas e desalinhamentos.

demonstra maturidade ao lidar com descontentamentos, garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva. [11-RC-Maturidade]

Opiniões dos especialistas: A maturidade no gerenciamento de descontentamentos foi destacada como um desafio. O Especialista 6 apontou que, embora a resolução construtiva seja o ideal, nem sempre as diferenças são superadas de forma eficaz. Ele destacou que, em alguns casos, o trabalho precisa seguir adiante mesmo com divergências.

demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas associadas à incapacidade de entregar o acordado ao cliente, fornecendo informações transparentes. [12-IE-Reparo]

Opiniões dos especialistas: A gestão de emoções negativas em situações de não entrega foi considerada essencial. O Especialista 6 observou que o desenvolvimento dessa habilidade está diretamente ligado à melhora na entrega de resultados. Ele destacou que, quando as entregas não evoluem, o número de discordâncias e discussões tende a aumentar.

demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva, permitindo que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da *Sprint*. [13-HI-Comunicação]

<p>Opiniões dos especialistas: A comunicação assertiva foi amplamente reconhecida como um elemento central para manter o foco no objetivo da Sprint. O Especialista 5 ressaltou que esse item mede de forma precisa a habilidade interpessoal de comunicação, fundamental para o alinhamento diário.</p>
<p>Na revisão de compromissos diários, minha equipe...</p>
<p>expressa com clareza preocupações emocionais, garantindo que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho. [14-IE-Clareza]</p>
<p>Opiniões dos especialistas: A clareza na expressão de preocupações emocionais foi considerada relevante para manter o equilíbrio e o alinhamento da equipe. Os especialistas destacaram a importância de criar um espaço seguro para que os membros possam expressar desconfortos e preocupações sem receio de julgamento.</p>
<p>demonstra colaboração na distribuição dos itens do <i>Sprint Backlog</i>, garantindo que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]</p>
<p>Opiniões dos especialistas: A colaboração na distribuição das responsabilidades foi considerada desafiadora. O Especialista 6 afirmou que, na prática, o equilíbrio é difícil de alcançar, pois desenvolvedores com maior capacidade tendem a entregar mais demandas em menos tempo. Essa diferença pode gerar desigualdade percebida entre os membros da equipe.</p>
<p>evita culpar membros ao identificar impedimentos. [16-SP-Não Culpabilidade]</p>
<p>Opiniões dos especialistas: A não culpabilização durante a identificação de impedimentos foi considerada importante, porém desafiadora. O Especialista 6 destacou que, sob pressão, é comum a equipe culpar membros que atrasam ou não entregam demandas. Ele apontou que a maturidade da equipe é um fator determinante para evitar comportamentos de culpabilização.</p>

Table 5.12: Analysis of the questions for the *Daily Scrum* ceremony in the Second Iteration by Scrum experts.

During the <i>Daily Scrum</i>
When identifying impediments, my team...

shows awareness of team members' emotions in situations of dissatisfaction with task allocation, ensuring a more balanced distribution. [09-IE-Awareness]

Experts' opinions: Awareness of emotions during task allocation was critically evaluated. Expert 4 questioned the concept of "balanced distribution," emphasizing that task selection should focus on the Sprint Goal and be accepted by the team. He noted that imbalances can arise when the Scrum Master allocates activities, causing dissatisfaction. Expert 6 pointed out that members' experience and technical level influence perceived effort, which may lead to dissatisfaction when comparing more experienced developers to less experienced ones.

demonstrates skill in negotiating task redistribution collaboratively and transparently, adjusting the workload based on team members' progress. [10-HI-Negotiation]

Experts' opinions: Task redistribution was identified as a relevant practice. Experts emphasized the importance of transparency and collaboration in this process, noting that adjusting activities based on progress can reduce overload and misalignment.

demonstrates maturity when handling dissatisfaction, ensuring that differences are resolved constructively. [11-RC-Maturity]

Experts' opinions: Maturity in handling dissatisfaction was highlighted as a challenge. Expert 6 noted that although constructive resolution is ideal, differences are not always effectively resolved. Sometimes the work must proceed even in the presence of unresolved disagreements.

demonstrates ability to manage negative emotions associated with the inability to deliver what was agreed upon with the client, providing transparent information. [12-IE-Repair]

Experts' opinions: Managing negative emotions in situations of non-delivery was considered essential. Expert 6 observed that this skill is directly linked to improvements in delivery. He noted that when delivery stagnates, disagreements and arguments tend to increase.

demonstrates assertive communication skills, allowing daily priorities to be adjusted while maintaining focus on the *Sprint* goal. [13-HI-Communication]

<p>Experts' opinions: Assertive communication was broadly recognized as a core element for maintaining focus on the Sprint goal. Expert 5 emphasized that this item accurately assesses interpersonal communication skills, which are essential for daily alignment.</p>
<p>When reviewing daily commitments, my team...</p>
<p>clearly expresses emotional concerns, ensuring that everyone is aligned and comfortable with the workload. [14-IE-Clarity]</p>
<p>Experts' opinions: Clarity in expressing emotional concerns was considered important for maintaining team balance and alignment. Experts highlighted the need for a safe space where members can express discomfort and concerns without fear of judgment.</p>
<p>demonstrates collaboration in distributing <i>Sprint Backlog</i> items, ensuring that all team members maintain balanced responsibilities. [15-RC-Collaboration]</p>
<p>Experts' opinions: Collaboration in distributing responsibilities was considered challenging. Expert 6 explained that in practice, balance is hard to achieve, as more capable developers tend to deliver more in less time. This difference can create a perception of inequality among team members.</p>
<p>avoids blaming team members when identifying impediments. [16-PS-No Blame]</p>
<p>Experts' opinions: Avoiding blame during impediment identification was seen as important but challenging. Expert 6 noted that under pressure, it is common for teams to blame members who delay or fail to deliver. He pointed out that team maturity is key to avoiding such behavior.</p>

Table 5.13: Análise das questões da cerimônia *Sprint Review* na Segunda Iteração por especialistas em Scrum.

<p>Durante a <i>Sprint Review</i></p>
<p>Na análise dos resultados da <i>Sprint</i>, minha equipe...</p>
<p>demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas após <i>feedback</i> do P.O, transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i>. [17-IE-Reparo]</p>

Opiniões dos especialistas: O gerenciamento de emoções negativas foi avaliado como dependente do sucesso da Sprint. O Especialista 6 observou que, caso os objetivos da Sprint não sejam atingidos, as emoções negativas podem aumentar, especialmente em situações de atrasos recorrentes ou falta de entendimento dos requisitos. No entanto, deslocar demandas para a próxima Sprint pode minimizar os impactos imediatos.

demonstra habilidade em negociar mudanças após *feedbacks* do P.O e das partes interessadas, garantindo que as mudanças se adequem às capacidades da equipe. [18-HI-Negociação]

Opiniões dos especialistas: A negociação de mudanças foi apontada como diretamente relacionada ao prazo das demandas. O Especialista 6 destacou que, quando há prazos rígidos, o stress tende a aumentar, impactando a equipe e o P.O. Em contrapartida, demandas com maior flexibilidade permitem negociações mais tranquilas.

demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software, garantindo que as partes interessadas compreendam os resultados alcançados bem como os próximos passos do projeto. [19-HI-Comunicação]

Opiniões dos especialistas: A comunicação assertiva foi reconhecida como um desafio. O Especialista 1 apontou que muitas vezes as partes interessadas não estão disponíveis para discussões no final da Sprint, o que prejudica o alinhamento. Ele sugeriu um melhor planejamento para garantir a sincronização entre as partes envolvidas. O Especialista 6 enfatizou que a má comunicação frequentemente resulta no desenvolvimento de funcionalidades que não atendem plenamente às expectativas das partes interessadas.

Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...

expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados, garantindo que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto. [20-IE-Clareza]

Opiniões dos especialistas: A expressão de emoções foi considerada pouco comum. O Especialista 1 afirmou que o foco principal está na discussão do desenvolvimento, deixando de lado as emoções associadas aos resultados alcançados.

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas ao receber *feedbacks* das partes interessadas. [21-IE-Reparo]

<p>Opiniões dos especialistas: A habilidade de lidar com emoções negativas foi analisada sob diferentes perspectivas. O Especialista 1 destacou que, geralmente, o foco da equipe está em aceitar o feedback e realizar as alterações necessárias, mesmo que haja contrariedade. Já o Especialista 6 observou que o stress gerado pelas partes interessadas pode criar um efeito dominó, impactando o P.O. e, conseqüentemente, a equipe.</p>
<p>demonstra habilidade em transformar <i>feedbacks</i> críticos em oportunidades de crescimento. [22-IE-Reparo]</p>
<p>Opiniões dos especialistas: A transformação de <i>feedbacks</i> críticos foi considerada uma habilidade que se desenvolve com o tempo e a experiência. O Especialista 6 mencionou que <i>feedbacks</i> justos são mais fáceis de transformar em oportunidades de crescimento. Por outro lado, reclamações percebidas como injustas podem levar a impactos emocionais negativos, prejudicando a relação entre os membros da equipe.</p>

Table 5.14: Analysis of the questions for the *Sprint Review* ceremony in the Second Iteration by Scrum experts.

During the <i>Sprint Review</i>
When analyzing the Sprint results, my team...
demonstrates skill in managing negative emotions after P.O. feedback, turning difficulties into learning opportunities for the next <i>Sprint</i> . [17-IE-Repair]
<p>Experts' opinions: The management of negative emotions was evaluated as dependent on the Sprint's success. Expert 6 observed that if the Sprint goals are not met, negative emotions may increase, especially in cases of recurring delays or misunderstanding of requirements. However, shifting demands to the next Sprint may minimize immediate impacts.</p>
demonstrates skill in negotiating changes after feedback from the P.O. and stakeholders, ensuring that the changes fit the team's capacity. [18-HI-Negotiation]
<p>Experts' opinions: Change negotiation was seen as directly related to demand deadlines. Expert 6 highlighted that when deadlines are tight, stress tends to rise, affecting both the team and the P.O. Conversely, more flexible demands allow smoother negotiations.</p>

demonstrates assertive communication skills when presenting software increments, ensuring stakeholders understand the results achieved and the next steps of the project. [19-HI-Communication]

Experts' opinions: Assertive communication was recognized as a challenge. Expert 1 pointed out that stakeholders are often unavailable for discussions at the end of the Sprint, which hinders alignment. He suggested better planning to ensure synchronization among involved parties. Expert 6 emphasized that poor communication often results in developing features that do not fully meet stakeholder expectations.

When demonstrating software increments, my team...

clearly expresses emotions associated with the results achieved, ensuring that all stakeholders understand the impact of deliveries on project progress. [20-IE-Clarity]

Experts' opinions: Emotion expression was considered uncommon. Expert 1 stated that the main focus is on discussing the development work, with little attention to the emotions associated with the outcomes.

demonstrates ability to deal with negative emotions when receiving feedback from stakeholders. [21-IE-Repair]

Experts' opinions: The ability to handle negative emotions was analyzed from different perspectives. Expert 1 noted that the team usually focuses on accepting the feedback and implementing the necessary changes, even if they disagree. Expert 6 observed that the stress generated by stakeholders can create a domino effect, impacting the P.O. and, consequently, the team.

demonstrates the ability to turn critical feedback into growth opportunities. [22-IE-Repair]

Experts' opinions: Transforming critical feedback was considered a skill developed over time and experience. Expert 6 mentioned that fair feedback is easier to convert into growth opportunities. On the other hand, feedback perceived as unfair may lead to emotional impacts, harming team relationships.

Table 5.15: Análise das questões da cerimônia *Sprint Retrospective* na Segunda Iteração por especialistas em Scrum.

Durante a <i>Sprint Retrospective</i>
Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...
demonstra atenção às emoções dos membros, garantindo que todos se sintam confortáveis e motivados. [23-IE-Atenção]
Opiniões dos especialistas: A atenção às emoções dos membros durante a reflexão sobre o desempenho foi considerada um aspecto relevante. O Especialista 1 mencionou que as discussões geralmente se concentram na motivação da equipe. No entanto, o Especialista 6 observou que não é fácil prestar atenção nas emoções enquanto o time está focado na análise dos objetivos alcançados. Ele destacou que apoio emocional é oferecido apenas quando um integrante apresenta sinais claros de desgaste emocional.
se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ou críticas. [24-SP-Não Culpabilidade]
Opiniões dos especialistas: A segurança psicológica para discutir falhas foi avaliada como limitada. O Especialista 1 apontou que, frequentemente, as pessoas evitam rebater comentários de superiores, optando por discussões informais. O Especialista 6 destacou que a maturidade da equipe influencia a habilidade de discutir erros de forma aberta, especialmente em casos de falhas graves, onde o medo de julgamentos ainda prevalece.
Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...
demonstra habilidade em comunicar-se aberta e honestamente sobre melhorias, garantindo que todas as opiniões sejam consideradas. [25-HI-Comunicação]
Opiniões dos especialistas: A comunicação aberta foi reconhecida como prática comum durante as retrospectivas. O Especialista 1 afirmou que as equipes geralmente são mais abertas a negociar mudanças e melhorias. O Especialista 6, no entanto, destacou que o excesso de participação de alguns membros pode ofuscar contribuições importantes, sendo necessário balancear as falas para priorizar os pontos mais relevantes.
demonstra colaboração entre os membros da equipe para gerenciar conflitos de maneira eficaz. [26-RC-Colaboração]

Opiniões dos especialistas: A colaboração para gerenciar conflitos foi considerada essencial para o sucesso da equipe. O Especialista 6 exemplificou um cenário onde um PO entrou de férias, sendo necessário que outra pessoa assuma sua função, destacando a importância de uma abordagem colaborativa para cumprir os prazos.

demonstra maturidade ao discutir conflitos, com o objetivo de fortalecer o relacionamento da equipe e promover melhorias contínuas. [27-RC-Maturidade]

Opiniões dos especialistas: A maturidade ao lidar com conflitos foi reconhecida como um indicador de alto desempenho, embora nenhum especialista tenha detalhado experiências específicas relacionadas a esse item.

No planejamento de mudanças para a próxima *Sprint*, minha equipe...

demonstra habilidade em negociar com a equipe e partes interessadas as melhorias a serem incorporadas para a próxima *Sprint*, garantindo que todas as partes concordem com os ajustes propostos. [28-RC-Negociação]

Opiniões dos especialistas: A negociação com stakeholders foi identificada como uma habilidade crítica. O Especialista 1 destacou que ela exige treinamento específico, pois um desenvolvedor pode não estar preparado para lidar com perfis variados. O Especialista 6 observou que, muitas vezes, não há espaço para negociação, sendo necessário que a equipe trabalhe intensamente para cumprir prazos rígidos, com justificativas para ajustes em caso de atrasos.

expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. [29-IE-Clareza]

Opiniões dos especialistas: A clareza na expressão de emoções foi avaliada como prática comum. O Especialista 1 afirmou que essa prática raramente apresenta problemas. O Especialista 6 acrescentou que processos de melhoria contínua frequentemente surgem a partir de falhas identificadas, destacando a necessidade de documentar demandas para garantir o entendimento mútuo.

toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas. [30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Opiniões dos especialistas: A tomada de decisão coletiva foi reconhecida como prática comum, embora o Especialista 6 tenha apontado que, em situações de alta prioridade, decisões individuais podem ser necessárias para garantir a entrega das demandas.

Table 5.16: Analysis of the questions for the *Sprint Retrospective* ceremony in the Second Iteration by Scrum experts.

During the <i>Sprint Retrospective</i>
When reflecting on the team's performance, my team...
shows attention to members' emotions, ensuring everyone feels comfortable and motivated. [23-IE-Attention]
Experts' opinions: Attention to members' emotions during performance reflection was considered a relevant aspect. Expert 1 mentioned that discussions usually focus on team motivation. However, Expert 6 noted that it is not easy to pay attention to emotions while the team is focused on analyzing the goals achieved. He highlighted that emotional support is offered only when a team member shows clear signs of emotional exhaustion.
feels comfortable reflecting on failures without fear of judgment or criticism. [24-PS-No Blame]
Experts' opinions: Psychological safety to discuss failures was evaluated as limited. Expert 1 pointed out that people often avoid countering comments from superiors, opting for informal discussions. Expert 6 emphasized that team maturity influences the ability to discuss mistakes openly, especially in serious failure cases where fear of judgment still prevails.
When discussing lessons learned, my team...
demonstrates the ability to communicate openly and honestly about improvements, ensuring all opinions are considered. [25-HI-Communication]

Experts' opinions: Open communication was recognized as a common practice during retrospectives. Expert 1 stated that teams are usually open to negotiating changes and improvements. However, Expert 6 pointed out that excessive participation from some members may overshadow important contributions, making it necessary to balance input to prioritize key points.

demonstrates collaboration among team members to effectively manage conflicts. [26-RC-Collaboration]

Experts' opinions: Collaboration to manage conflicts was considered essential for team success. Expert 6 gave an example where a PO went on vacation, requiring someone else to take over their role, highlighting the importance of a collaborative approach to meet deadlines.

demonstrates maturity when discussing conflicts, aiming to strengthen team relationships and promote continuous improvement. [27-RC-Maturity]

Experts' opinions: Maturity in dealing with conflicts was recognized as an indicator of high performance, although no expert shared specific experiences related to this item.

When planning changes for the next *Sprint*, my team...

demonstrates the ability to negotiate with the team and stakeholders the improvements to be incorporated into the next *Sprint*, ensuring all parties agree with the proposed adjustments. [28-RC-Negotiation]

Experts' opinions: Negotiation with stakeholders was identified as a critical skill. Expert 1 noted that it requires specific training, as a developer may not be prepared to deal with varied profiles. Expert 6 observed that, often, there is no room for negotiation, and the team must work intensely to meet tight deadlines, providing justifications for adjustments in case of delays.

clearly expresses emotions when discussing what worked well and what could be improved. [29-IE-Clarity]

Experts' opinions: Clarity in expressing emotions was considered a common practice. Expert 1 stated that this practice rarely presents problems. Expert 6 added that continuous improvement processes often emerge from identified failures, emphasizing the need to document demands to ensure mutual understanding.

makes decisions collectively when defining improvements and corrective actions. [30-PS-Collective Decision-Making]

Experts' opinions: Collective decision-making was recognized as a common practice, although Expert 6 pointed out that in high-priority situations, individual decisions may be necessary to ensure task completion.

5.4 Qualitative Analysis of the Items (Questions) in the Third Iteration

The third validation stage of the STEM-EF was conducted with team members from Scrum projects. The objective of this new evaluation was to ensure that the new STEM-EF questions are relevant, coherent, and simple in relation to the emotional factors proposed by the model, based on the opinions of Scrum team members (target audience). Below, the questions (highlighted in green) and the opinions of Scrum team members are presented.

Table 5.17: Análise das questões da cerimônia *Sprint Planning* na Terceira Iteração por membros de equipes Scrum.

Durante o <i>Sprint Planning</i>
No refinamento do <i>Product Backlog</i>, minha equipe...
considera as necessidades emocionais dos membros menos experientes, realizando a estimativa e a priorização das tarefas de forma colaborativa. [01-IE-Atenção]
Opiniões dos membros: A relevância deste item foi amplamente reconhecida pelos membros de equipes Scrum, destacando a necessidade de integração entre colaboração e inteligência emocional. Membro 17, baseado em sua experiência como Scrum Master, reforçou a importância do tema para o desenvolvimento da equipe. O membro 18 salientou que a prática contribui diretamente para fomentar um ambiente colaborativo. O membro 27 acrescentou que associar a capacidade dos membros às tarefas designadas reflete maturidade na inteligência emocional da equipe. Por outro lado, o membro 16 observou que, em equipes reduzidas, o foco excessivo em entregas pode comprometer a atenção às necessidades emocionais.
demonstra habilidade ao negociar prioridades com o <i>Product Owner</i> (P.O), buscando equilibrar suas necessidades com a capacidade da equipe. [02-HI-Negociação]

Opiniões dos membros: A habilidade de negociar prioridades foi destacada como essencial para garantir o alinhamento entre a demanda do Product Owner e a capacidade operacional da equipe. O membro 20 destacou que tal negociação é vital para assegurar entregas realistas. Membro 46 reforçou a centralidade da comunicação eficaz neste processo. Contudo, o membro 16 apontou falhas na comunicação entre os líderes e o Product Owner, o que pode levar a uma priorização inadequada e pressão adicional ao final do Sprint. O membro 30 destacou uma limitação recorrente: embora exista discussão, a decisão final frequentemente fica centralizada no Product Owner, reduzindo o engajamento na tomada de decisão.

Na definição do objetivo da *Sprint*, minha equipe...

entende com clareza as emoções percebendo sinais de confusão ou hesitação do P.O ou de outros membros da equipe em discussões sobre o objetivo da *Sprint*. [03-IE-Clareza]

Opiniões dos membros: Os membros de equipes Scrum avaliaram positivamente a importância deste item na promoção da inteligência emocional. O membro 20 afirmou que a capacidade de identificar e responder às emoções é fundamental para alinhar as expectativas e objetivos durante as discussões. Membro 36 destacou que sinais de confusão ou hesitação geralmente sinalizam desalinhamento ou preocupações não verbalizadas, reforçando a necessidade de intervenções adequadas. Em contraste, o membro 16 criticou a falta de clareza e liderança por parte de membros seniores, o que compromete o entendimento dos objetivos da *Sprint*. O membro 48 ressaltou que a percepção dessas nuances é característica de equipes maduras e de alto desempenho.

se sente segura ao discutir desafios técnicos sem atribuição de culpa. [04-SP-Não Culpabilidade]

Opiniões dos membros: A segurança psicológica foi reconhecida como um elemento crucial para o desempenho e coesão da equipe. O membro 20 destacou que um ambiente seguro para discussões técnicas é essencial para promover soluções colaborativas. Entretanto, o membro 16 pontuou que a prática nem sempre reflete essa segurança, com atribuição de culpa sendo recorrente em alguns contextos. O membro 39 acrescentou que a cultura organizacional, na maioria dos casos, não favorece a adoção de práticas “não culpabilizadoras”. O membro 48 afirmou que a capacidade de discutir desafios de forma construtiva, sem medo de represálias, representa um indicador claro de maturidade das equipes.

No ajuste do plano da *Sprint*, minha equipe...

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas causadas por mudanças repentinas no escopo, garantindo que o objetivo da *Sprint* permaneça realista e alcançável. [05-IE-Reparo]

Opiniões dos membros: Gerenciar emoções negativas diante de mudanças inesperadas foi reconhecido como uma competência fundamental para a sustentabilidade do *Sprint*. O membro 20 destacou que uma comunicação aberta e transparente é essencial para mitigar resistências. O membro 36 ressaltou que mudanças de escopo podem gerar frustração e desalinhamento, demandando ajustes cuidadosos. O membro 48 enfatizou que as mudanças de escopo são bastante desafiadoras. Já o membro 58 pontuou que uma equipe preparada não sente preocupação nas mudanças de escopo.

toma decisão coletivamente sobre o *Sprint Backlog*. [06-SP-Tomada de Decisão Coletiva]

Opiniões dos membros: A tomada de decisão coletiva foi amplamente reconhecida como um fator essencial para a inclusão e o comprometimento da equipe. O membro 20 afirmou que envolver todos os membros na decisão promove confiança e transparência. Contudo, o membro 16 alertou para a tendência de poucos membros dominarem as discussões, comprometendo a equidade do processo. O membro 48 reforçou que equipes de alto desempenho valorizam a participação equilibrada e inclusiva, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e consideradas.

Na estimativa de esforço, minha equipe...

<p>demonstra maturidade ao lidar com divergências, garantindo que as diferentes opiniões sejam respeitadas e consideradas, com o objetivo de assegurar um planejamento equilibrado e inclusivo para a <i>Sprint</i>. [07-RC-Maturidade]</p>
<p>Opiniões dos membros: A capacidade de lidar com divergências foi avaliada como um indicador de maturidade da equipe. O membro 20 afirmou que respeitar e considerar opiniões diferentes promove um planejamento mais equilibrado. O membro 16, ressaltou que, as equipes falham quando os líderes evitam conflitos, demonstrando uma falta de valor nas opiniões dos outros membros. O membro 48 destacou que o item é particularmente relevante em equipes com níveis de habilidades diversas. O membro 36 ressaltou que a estimativa de esforço envolve diferentes perspectivas com base em diferentes níveis de experiência e conhecimento, que sendo respeitados, levam a estimativas mais realistas.</p>
<p>demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva assegurando que todos os pontos de vista sejam considerados e compreendidos. [08-HI-Comunicação]</p>
<p>Opiniões dos membros: A comunicação assertiva foi identificada como essencial para assegurar um planejamento inclusivo e alinhado. O membro 20 destacou que a assertividade facilita a consideração de diferentes perspectivas, garantindo compreensão mútua. O membro 36 afirmou que uma comunicação eficaz durante a estimativa minimiza ambiguidades e melhora a qualidade do planejamento. Por outro lado, o membro 16 apontou que se alguém fizer de tudo para evitar conflitos (incluindo esconder que tarefas não foram feitas, dar desculpas, dizer uma coisa e fazer outras, etc), torna-se quase impossível obter uma estimativa realista, porque a comunicação falhou.</p>

Table 5.18: Analysis of *Sprint Planning* questions in the Third Iteration by Scrum team members.

During <i>Sprint Planning</i>
During the refinement of the <i>Product Backlog</i>, my team...
considers the emotional needs of less experienced members, performing task estimation and prioritization collaboratively. [01-IE-Attention]

Team Members' Opinions: The relevance of this item was widely acknowledged by Scrum team members, highlighting the need to integrate collaboration and emotional intelligence. Member 17, drawing from experience as a Scrum Master, emphasized the importance of this theme for team development. Member 18 noted that this practice directly contributes to fostering a collaborative environment. Member 27 added that aligning task assignments with members' capabilities reflects emotional intelligence maturity. Conversely, Member 16 observed that in smaller teams, excessive delivery focus may hinder attention to emotional needs.

demonstrates skill in negotiating priorities with the Product Owner (P.O), seeking to balance their needs with the team's capacity. [02-HI-Negotiation]

Team Members' Opinions: The ability to negotiate priorities was highlighted as essential to align the Product Owner's demands with the team's operational capacity. Member 20 emphasized that such negotiation is vital for achieving realistic deliveries. Member 46 reinforced the centrality of effective communication in this process. However, Member 16 pointed out failures in communication between leaders and the Product Owner, which can lead to poor prioritization and added pressure at the end of the Sprint. Member 30 noted a common limitation: although discussions happen, the final decision often rests solely with the Product Owner, reducing team engagement.

When defining the *Sprint Goal*, my team...

clearly understands emotions by identifying signs of confusion or hesitation from the P.O or team members during discussions about the Sprint Goal. [03-IE-Clarity]

Team Members' Opinions: Scrum team members positively assessed this item's relevance to emotional intelligence. Member 20 stated that identifying and responding to emotions is key to aligning expectations and goals. Member 36 emphasized that confusion or hesitation often signal misalignment or unspoken concerns, reinforcing the need for proper interventions. In contrast, Member 16 criticized the lack of clarity and leadership among senior members, which compromises understanding. Member 48 noted that perceiving these nuances is a mark of mature, high-performing teams.

feels safe to discuss technical challenges without blame. [04-SP-No Blame]

Team Members' Opinions: Psychological safety was acknowledged as a crucial element for performance and team cohesion. Member 20 stated that a safe environment is essential for collaborative problem-solving. However, Member 16 noted that blame is still commonly assigned in some settings. Member 39 added that most organizational cultures do not support no-blame practices. Member 48 affirmed that constructively discussing challenges without fear is a clear sign of team maturity.

When adjusting the *Sprint Plan*, my team...

demonstrates ability to handle negative emotions caused by sudden scope changes, ensuring that the Sprint Goal remains realistic and achievable. [05-IE-Repair]

Team Members' Opinions: Managing negative emotions in response to unexpected changes was seen as essential for maintaining Sprint sustainability. Member 20 stressed the importance of open and transparent communication. Member 36 noted that scope changes may cause frustration and misalignment. Member 48 emphasized that scope changes are particularly challenging. Member 58, on the other hand, commented that a well-prepared team doesn't worry about scope changes.

makes decisions collectively about the *Sprint Backlog*. [06-SP-Collective Decision-Making]

Team Members' Opinions: Collective decision-making was recognized as vital for team inclusion and commitment. Member 20 stated that involving all members builds trust and transparency. However, Member 16 warned that a few dominant voices may compromise process fairness. Member 48 emphasized that high-performing teams ensure inclusive and balanced participation.

When estimating effort, my team...

demonstrates maturity in handling disagreements, ensuring that differing opinions are respected and considered, aiming for a balanced and inclusive Sprint plan. [07-RC-Maturity]

<p>Team Members' Opinions: The ability to manage disagreements was seen as a maturity indicator. Member 20 stated that respecting differing opinions leads to better planning. Member 16 noted that teams fail when leaders avoid conflict, showing disregard for others' views. Member 48 emphasized its relevance in teams with varying skill levels. Member 36 added that effort estimation relies on experience-based perspectives, and respecting them leads to more realistic estimates.</p>
<p>demonstrates skill in communicating assertively, ensuring all viewpoints are considered and understood. [08-HI-Communication]</p>
<p>Team Members' Opinions: Assertive communication was seen as essential for inclusive and aligned planning. Member 20 highlighted that assertiveness enables consideration of diverse perspectives. Member 36 said that effective communication reduces ambiguity and enhances planning. Conversely, Member 16 stated that avoiding conflict—by hiding undone tasks, giving excuses, or miscommunicating—makes realistic estimation nearly impossible, due to failed communication.</p>

Table 5.19: Análise das questões da cerimônia *Daily Scrum* na Terceira Iteração por membros de equipes Scrum.

Durante a <i>Daily Scrum</i>
Na identificação de impedimentos, minha equipe...
<p>demonstra atenção às emoções dos membros em situações de descontentamento na distribuição de tarefas, assegurando uma distribuição mais equilibrada. [09-IE-Atenção]</p>
<p>Opiniões dos membros: A relevância deste item foi amplamente reconhecida pelos membros das equipes Scrum, que enfatizaram a importância de considerar as emoções no processo de distribuição de tarefas. O membro 48 ressaltou que compreender as preferências individuais ajuda a manter a equipe motivada, enquanto o membro 51 sugeriu que a insatisfação deve ser abordada de forma colaborativa antes do início da <i>Sprint</i>.</p>
<p>demonstra habilidade em negociar a redistribuição das tarefas de forma colaborativa e transparente, ajustando a carga de trabalho com base no progresso dos membros. [10-HI-Negociação]</p>

Opiniões dos membros: Os membros das equipes Scrum reconheceram a relevância do item, destacando a necessidade de habilidades de negociação para ajustar as cargas de trabalho de forma colaborativa. O membro 20 salientou que a redistribuição transparente e colaborativa é essencial para manter o equilíbrio e atingir a meta do Sprint. Ele sugeriu uma formulação mais acionável, como: “*Minha equipe negocia a redistribuição de tarefas de forma transparente, ajustando a carga com base no progresso e capacidade*”. O membro 16 destacou que, mesmo com divergências, a equipe tomou a iniciativa de ajustar as tarefas para garantir a entrega. Por outro lado, o membro 39 apontou os desafios da distribuição em equipes pequenas e distribuídas geograficamente, enquanto o membro 48 sugeriu que o processo de redistribuição pode ser uma oportunidade de aprendizado para a equipe.

demonstra maturidade ao lidar com descontentamentos, garantindo que as diferenças sejam resolvidas de forma construtiva. [11-RC-Maturidade]

Opiniões dos membros: A maturidade na resolução de descontentamentos foi considerada crucial pelos membros das equipes Scrum. O membro 20 destacou que lidar com insatisfação de forma construtiva é essencial para um ambiente de trabalho positivo, sugerindo exemplos práticos, como diálogos abertos e busca de soluções colaborativas. O membro 48 reforçou que a habilidade de negociar soluções, em vez de gerar conflitos, é um sinal claro de maturidade da equipe. Em contraste, o membro 39 considerou que nem todos os desacordos podem ser resolvidos. O membro 23 mencionou que algumas questões levantadas durante o Daily Scrum são resolvidas *offline*, fora da reunião formal.

demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas associadas à incapacidade de entregar o acordado ao cliente, fornecendo informações transparentes. [12-IE-Reparo]

Opiniões dos membros: Os membros das equipes Scrum destacaram a importância de gerenciar emoções negativas e garantir transparência na comunicação com o cliente. O membro 20 apontou que a gestão adequada dessas situações é fundamental para manter a confiança do cliente. O membro 17 afirmou que a inteligência emocional é um fator determinante nesses cenários, podendo ser a diferença entre sucesso e fracasso. Por outro lado, o membro 39 destacou os desafios de gerenciar essas emoções em contextos complexos, reforçando a necessidade de clareza e confiança entre os membros da equipe.

demonstra habilidade em se comunicar de maneira assertiva, permitindo que as prioridades do dia sejam ajustadas mantendo o foco no objetivo da *Sprint*. [13-HI-Comunicação]

Opiniões dos membros: A comunicação assertiva foi considerada um elemento chave para manter o alinhamento com o objetivo da *Sprint*. O membro 20 destacou que a comunicação clara e confiante garante transparência e adesão da equipe. O membro 17 mencionou que a escolha adequada dos canais de comunicação é fundamental para garantir a efetividade. Em contraste, o membro 16 apontou que falhas de comunicação entre os líderes afetam negativamente a equipe. O membro 39 destacou que, em equipes técnicas, a assertividade pode ser um desafio, uma vez que muitos profissionais não estão aptos para expressar suas opiniões de forma assertiva.

Na revisão de compromissos diários, minha equipe...

expressa com clareza preocupações emocionais, garantindo que todos estejam alinhados e confortáveis com a carga de trabalho. [14-IE-Clareza]

Opiniões dos membros: A expressão clara de preocupações emocionais foi destacada como essencial para manter o alinhamento e evitar sobrecarga. O membro 17 destacou que essa prática amadurece com o tempo, à medida que os membros da equipe constroem relações de confiança. Por outro lado, o membro 39 apontou que muitos profissionais técnicos preferem não discutir preocupações baseadas em emoções, reforçando a necessidade de uma abordagem mais objetiva.

demonstra colaboração na distribuição dos itens do *Sprint Backlog*, garantindo que todos os membros da equipe mantenham um equilíbrio nas responsabilidades. [15-RC-Colaboração]

Opiniões dos membros: A colaboração na distribuição das tarefas foi amplamente reconhecida como um fator crítico para garantir o equilíbrio das responsabilidades. O membro 20 destacou que a distribuição colaborativa previne sobrecargas e promove harmonia na equipe. Por outro lado, o membro 16 mencionou que a perda de membros da equipe durante o *Sprint* pode aumentar a carga de trabalho de forma significativa. O membro 39 ressaltou os desafios de equilíbrio em equipes modernas, influenciadas por egos e política.

evita culpar membros ao identificar impedimentos. [16-SP-Não Culpabilidade]

Opiniões dos membros: A segurança psicológica foi considerada fundamental para a identificação aberta de impedimentos. O membro 20 ressaltou que evitar a culpabilização promove um ambiente seguro e incentiva a resolução colaborativa dos problemas. O membro 39 destacou que, em equipes menos maduras, a hierarquia e os egos podem prejudicar essa prática. O membro 48 enfatizou que a resolução aberta de problemas é essencial para o aprimoramento da equipe.

Table 5.20: Analysis of *Daily Scrum* questions in the Third Iteration by Scrum team members.

During the <i>Daily Scrum</i>
When identifying impediments, my team...
shows attention to members' emotions in situations of dissatisfaction with task distribution, ensuring a more balanced allocation. [09-IE-Attention]
Team Members' Opinions: The relevance of this item was widely acknowledged by Scrum team members, who emphasized the importance of considering emotions during task distribution. Member 48 noted that understanding individual preferences helps keep the team motivated, while Member 51 suggested that dissatisfaction should be addressed collaboratively before the Sprint begins.
demonstrates skill in negotiating task redistribution collaboratively and transparently, adjusting workload based on members' progress. [10-HI-Negotiation]
Team Members' Opinions: Scrum team members recognized the importance of this item, emphasizing negotiation skills for workload adjustments. Member 20 noted that transparent and collaborative redistribution is essential to maintain balance and achieve the Sprint goal. They suggested a more actionable wording such as: "My team negotiates task redistribution transparently, adjusting workload based on progress and capacity." Member 16 mentioned that even with disagreements, the team took initiative to adjust tasks to ensure delivery. On the other hand, Member 39 pointed out the challenges of distribution in small and geographically distributed teams, while Member 48 suggested that redistribution can be a learning opportunity for the team.

demonstrates maturity in handling dissatisfaction, ensuring that differences are resolved constructively. [11-RC-Maturity]

Team Members' Opinions: Maturity in resolving dissatisfaction was considered crucial. Member 20 stated that constructively handling dissatisfaction is essential for a positive work environment, suggesting practical examples like open dialogue and collaborative solutions. Member 48 reinforced that the ability to negotiate solutions rather than fuel conflicts is a clear sign of team maturity. In contrast, Member 39 noted that not all disagreements can be resolved. Member 23 mentioned that some issues raised during the Daily Scrum are addressed offline.

demonstrates ability to manage negative emotions related to the inability to deliver what was agreed with the client, providing transparent information. [12-IE-Repair]

Team Members' Opinions: Scrum team members emphasized the importance of managing negative emotions and ensuring transparency when communicating with the client. Member 20 noted that proper management of such situations is critical for maintaining client trust. Member 17 stated that emotional intelligence is a determining factor, often marking the difference between success and failure. Conversely, Member 39 highlighted the challenges of managing these emotions in complex contexts, reinforcing the need for clarity and trust among team members.

demonstrates ability to communicate assertively, allowing daily priorities to be adjusted while maintaining focus on the Sprint Goal. [13-HI-Communication]

Team Members' Opinions: Assertive communication was seen as key to maintaining alignment with the Sprint goal. Member 20 highlighted that clear and confident communication ensures transparency and team buy-in. Member 17 mentioned that choosing the right communication channels is essential for effectiveness. In contrast, Member 16 pointed out that communication failures among leaders negatively impact the team. Member 39 noted that in technical teams, assertiveness can be a challenge as many professionals struggle to express their opinions assertively.

When reviewing daily commitments, my team...

clearly expresses emotional concerns, ensuring everyone is aligned and comfortable with the workload. [14-IE-Clarity]
Team Members' Opinions: Clear expression of emotional concerns was highlighted as essential for maintaining alignment and avoiding overload. Member 17 noted that this practice matures over time as trust builds. Conversely, Member 39 pointed out that many technical professionals prefer not to discuss emotionally based concerns, highlighting the need for a more objective approach.
demonstrates collaboration in distributing the <i>Sprint Backlog</i> items, ensuring all team members maintain balanced responsibilities. [15-RC-Collaboration]
Team Members' Opinions: Collaboration in task distribution was widely acknowledged as a key factor for balanced responsibilities. Member 20 stated that collaborative distribution prevents overload and fosters harmony. On the other hand, Member 16 noted that losing team members mid-Sprint can significantly increase workload. Member 39 highlighted the difficulty of maintaining balance in modern teams, often affected by ego and politics.
avoids blaming members when identifying impediments. [16-SP-No Blame]
Team Members' Opinions: Psychological safety was seen as fundamental for open identification of impediments. Member 20 noted that avoiding blame fosters a safe environment and encourages collaborative problem-solving. Member 39 highlighted that in less mature teams, hierarchy and ego can undermine this practice. Member 48 emphasized that open problem-solving is essential for team growth.

Table 5.21: Análise das questões da cerimônia *Sprint Review* na Terceira Iteração por membros de equipes Scrum.

Durante a <i>Sprint Review</i>
Na análise dos resultados da <i>Sprint</i>, minha equipe...
demonstra habilidade em gerenciar emoções negativas após <i>feedback</i> do <i>Product Owner</i> , transformando dificuldades em oportunidades de aprendizado para a próxima <i>Sprint</i> . [17-IE-Reparo]

Opiniões dos membros: A capacidade de gerenciar emoções negativas durante a Sprint Review foi amplamente reconhecida. O membro 20 destacou a relevância do item, mencionando que transformar feedback negativo em aprendizado é fundamental para o crescimento da equipe. O membro 39 sugeriu que a comunicação e o estilo do P.O influenciam diretamente como o feedback é recebido. Já o membro 48 reforçou que identificar deficiências e criar ações corretivas promove um ambiente sem culpa e focado em aprendizado.

demonstra habilidade em negociar mudanças após *feedbacks* do *Product Owner* e das partes interessadas, garantindo que as mudanças se adequem às capacidades da equipe. [18-HI-Negociação]

Opiniões dos membros: A importância da comunicação assertiva foi amplamente destacada pelos membros das equipes Scrum. O membro 20 ressaltou que comunicar os resultados com clareza é essencial para alinhar as expectativas com o cliente e garantir a integração do feedback no próximo ciclo. O membro 48 enfatizou que equipes maduras tratam feedback crítico como uma oportunidade de melhoria, usando comunicação direta para evitar ambiguidades. Em contrapartida, o membro 16 relatou desafios de comunicação em equipes distribuídas, sugerindo o uso de ferramentas colaborativas para melhorar a efetividade da apresentação.

demonstra habilidade em se comunicar assertivamente na apresentação dos incrementos do software, garantindo que as partes interessadas compreendam os resultados alcançados bem como os próximos passos do projeto. [19-HI-Comunicação]

Opiniões dos membros: A segurança psicológica foi considerada essencial para o sucesso da Sprint Review. O membro 20 afirmou que um ambiente seguro incentiva os membros a discutirem desafios abertamente, promovendo melhorias reais. O membro 39 relatou que o medo de represálias pode inibir a honestidade no feedback, sugerindo práticas para encorajar discussões saudáveis. O membro 48 reforçou que equipes que cultivam a segurança psicológica são mais propensas a identificar soluções criativas e a aprimorar continuamente suas práticas.

Na demonstração de incrementos de software, minha equipe...

expressa com clareza as emoções associadas aos resultados alcançados, garantindo que todas as partes interessadas compreendam o impacto das entregas no progresso do projeto. [20-IE-Clareza]

Opiniões dos membros: A negociação de prioridades durante a Sprint Review foi amplamente discutida pelos membros das equipes Scrum. O membro 20 destacou a importância de negociar as melhorias com o Product Owner para manter o foco nos objetivos mais relevantes. O membro 39 mencionou que equipes menos maduras tendem a aceitar *feedbacks* de forma passiva, sem questionar prioridades. O membro 48 reforçou que a capacidade de negociar prioridades é um sinal de maturidade e alinhamento entre a equipe e o Product Owner.

demonstra habilidade em lidar com emoções negativas ao receber *feedbacks* das partes interessadas. [21-IE-Reparo]

Opiniões dos membros: A preocupação com a qualidade das entregas foi um ponto central das discussões. O membro 20 destacou que garantir a conformidade com os critérios de aceitação é essencial para a satisfação do cliente. O membro 48 relatou que revisões regulares e a documentação clara dos critérios minimizam o risco de retrabalho. Em contrapartida, o membro 16 mencionou desafios em equipes que lidam com requisitos ambíguos, sugerindo a necessidade de um alinhamento mais rigoroso no Sprint Planning.

demonstra habilidade em transformar *feedbacks* críticos em oportunidades de crescimento. [22-IE-Reparo]

Opiniões dos membros: A avaliação das expectativas do cliente foi amplamente reconhecida como um elemento crucial para o sucesso do processo ágil. O membro 20 destacou que a revisão das expectativas fornece insumos valiosos para ajustar o planejamento futuro. O membro 39 sugeriu que o *feedback* seja registrado e priorizado no backlog para garantir sua integração efetiva. O membro 48 reforçou que equipes com boa inteligência emocional conseguem avaliar as expectativas de forma equilibrada, evitando frustrações e melhorando a relação com o cliente.

Table 5.22: Analysis of *Sprint Review* questions in the Third Iteration by Scrum team members.

During the <i>Sprint Review</i>
When analyzing Sprint results, my team...
demonstrates the ability to manage negative emotions after receiving <i>Product Owner</i> feedback, turning difficulties into learning opportunities for the next <i>Sprint</i> . [17-IE-Repair]
Team Members' Opinions: The ability to manage negative emotions during the Sprint Review was widely recognized. Member 20 emphasized the relevance of this item, stating that turning negative feedback into learning is essential for team growth. Member 39 suggested that the Product Owner's communication style directly influences how feedback is received. Member 48 reinforced that identifying shortcomings and creating corrective actions fosters a blame-free, learning-focused environment.
demonstrates the ability to negotiate changes after feedback from the <i>Product Owner</i> and stakeholders, ensuring that changes align with the team's capacity. [18-HI-Negotiation]
Team Members' Opinions: The importance of assertive communication was strongly emphasized by Scrum team members. Member 20 noted that clearly communicating results is essential to align expectations with the client and integrate feedback into the next cycle. Member 48 highlighted that mature teams treat critical feedback as an opportunity for improvement, using direct communication to avoid ambiguity. On the other hand, Member 16 reported communication challenges in distributed teams and suggested collaborative tools to enhance presentation effectiveness.
demonstrates the ability to communicate assertively when presenting software increments, ensuring that stakeholders understand the results achieved and the next project steps. [19-HI-Communication]

Team Members' Opinions: Psychological safety was considered essential for a successful Sprint Review. Member 20 stated that a safe environment encourages members to openly discuss challenges, promoting real improvements. Member 39 noted that fear of retaliation can inhibit honest feedback, suggesting practices to foster healthy discussions. Member 48 emphasized that teams that cultivate psychological safety are more likely to identify creative solutions and continuously improve their practices.

When demonstrating software increments, my team...

clearly expresses emotions associated with the results achieved, ensuring all stakeholders understand the impact of the deliveries on project progress. [20-IE-Clarity]

Team Members' Opinions: The negotiation of priorities during the Sprint Review was extensively discussed by Scrum team members. Member 20 highlighted the importance of negotiating improvements with the Product Owner to maintain focus on the most relevant goals. Member 39 mentioned that less mature teams tend to passively accept feedback without questioning priorities. Member 48 reinforced that the ability to negotiate priorities is a sign of maturity and alignment between the team and the Product Owner.

demonstrates the ability to deal with negative emotions when receiving stakeholder feedback. [21-IE-Repair]

Team Members' Opinions: Concern for delivery quality was a central point in the discussions. Member 20 emphasized that ensuring compliance with acceptance criteria is essential for client satisfaction. Member 48 noted that regular reviews and clear documentation of criteria minimize the risk of rework. In contrast, Member 16 mentioned challenges in teams dealing with ambiguous requirements, suggesting a need for stricter alignment during Sprint Planning.

demonstrates the ability to turn critical feedback into growth opportunities. [22-IE-Repair]

Team Members' Opinions: Assessing client expectations was widely acknowledged as crucial to agile success. Member 20 noted that reviewing expectations provides valuable input for future planning adjustments. Member 39 suggested that feedback be recorded and prioritized in the backlog to ensure effective integration. Member 48 reinforced that teams with strong emotional intelligence can assess expectations in a balanced way, avoiding frustration and improving client relationships.

Table 5.23: Análise das questões da cerimônia *Sprint Retrospective* na Terceira Iteração por membros de equipes Scrum.

Durante a <i>Sprint Retrospective</i>
Na reflexão sobre o desempenho da equipe, minha equipe...
demonstra atenção às emoções dos membros, garantindo que todos se sintam confortáveis e motivados. [23-IE-Atenção]
Opiniões dos membros: A importância da atenção às emoções durante a Retrospectiva foi amplamente destacada pelos membros das equipes Scrum. O membro 20 ressaltou que reconhecer ativamente as emoções promove um ambiente mais positivo e colaborativo. Por outro lado, o membro 16 mencionou que, embora as dificuldades sejam reconhecidas, elas nem sempre resultam em mudanças práticas. O membro 48 sugeriu que a Retrospectiva é uma boa oportunidade para elogiar e reconhecer as realizações individuais, fortalecendo a motivação da equipe. Já o membro 39 questionou a efetividade dessa prática em relação à motivação concreta.
se sente à vontade para refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ou críticas. [24-SP-Não Culpabilidade]
Opiniões dos membros: A segurança psicológica foi considerada um aspecto crucial durante a Retrospectiva. O membro 20 enfatizou que refletir sobre falhas sem medo de julgamentos ajuda a equipe a aprender e crescer. O membro 17 destacou que equipes maduras superam o medo do julgamento para alcançar o sucesso. Em contraste, o membro 39 mencionou que, na prática, a cultura organizacional frequentemente prioriza a gestão pelo medo, dificultando a implementação desta abordagem. O membro 48 reforçou que aprender com os erros é essencial para a evolução contínua.
Na discussão sobre lições aprendidas, minha equipe...
demonstra habilidade em comunicar-se aberta e honestamente sobre melhorias, garantindo que todas as opiniões sejam consideradas. [25-HI-Comunicação]

Opiniões dos especialistas: A comunicação aberta e honesta foi destacada como essencial para a efetividade da Retrospectiva. O membro 20 relatou que garantir que todas as vozes sejam ouvidas promove melhorias acionáveis e um ambiente inclusivo. O membro 17 afirmou que a experiência compartilhada ajuda a evitar crises futuras. Em contrapartida, o membro 39 apontou que, apesar das discussões, a implementação das melhorias nem sempre ocorre de forma prática, gerando negatividade. O membro 48 reforçou que ouvir todas as opiniões é fundamental para construir uma equipe coesa.

demonstra colaboração entre os membros da equipe para gerenciar conflitos de maneira eficaz. [26-RC-Colaboração]

Opiniões dos membros: A colaboração na resolução de conflitos foi amplamente reconhecida como uma prática valiosa durante a Retrospectiva. O membro 20 destacou que a troca de experiências e o diálogo aberto são fundamentais para resolver divergências e manter a harmonia da equipe. O membro 17 afirmou que a colaboração torna os problemas mais manejáveis ao reduzir impasses. Em contrapartida, o membro 39 sugeriu que elementos como Clareza e Reparo desempenham um papel mais significativo na resolução de conflitos. O membro 48 reforçou que entender diferentes pontos de vista fortalece a coesão da equipe.

demonstra maturidade ao discutir conflitos, com o objetivo de fortalecer o relacionamento da equipe e promover melhorias contínuas. [27-RC-Maturidade]

Opiniões dos membros: A maturidade na resolução de conflitos foi considerada essencial para o fortalecimento das relações e o aprendizado contínuo. O membro 20 destacou que abordar conflitos de forma construtiva e focada em soluções fortalece a colaboração. O membro 17 afirmou que equipes maduras são mais confiantes para enfrentar desafios e superá-los. Em contraste, o membro 16 expressou preocupações sobre a estabilidade da equipe. O membro 48 reforçou que a maturidade nesse contexto é uma característica de equipes de alto desempenho.

No planejamento de mudanças para a próxima *Sprint*, minha equipe...

demonstra habilidade em negociar com a equipe e partes interessadas as melhorias a serem incorporadas para a próxima *Sprint*, garantindo que todas as partes concordem com os ajustes propostos. [28-RC-Negociação]

<p>Opiniões dos membros: A negociação com stakeholders foi amplamente reconhecida como um elemento crucial para o planejamento de mudanças. O membro 20 destacou que equilibrar os interesses da equipe e das partes interessadas garante o alinhamento e o progresso contínuo. O membro 17 ressaltou que o envolvimento das partes interessadas facilita a aceitação dos ajustes. Em contrapartida, o membro 48 mencionou que alcançar consenso pode ser desafiador e requer habilidades específicas de negociação. O membro 39 afirmou que essa prática se torna mais fácil com o amadurecimento da equipe.</p>
<p>expressa com clareza as emoções ao discutir o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. [29-IE-Clareza]</p>
<p>Opiniões dos membros: A expressão clara das emoções durante o planejamento de mudanças foi destacada como essencial para promover transparência e aprendizado. O membro 20 afirmou que discutir sucessos e áreas de melhoria de forma construtiva fortalece a compreensão da equipe. O membro 17 apontou que nem sempre é fácil lidar com fatores variáveis. Por outro lado, o membro 16 mencionou que, apesar de identificar os problemas, soluções claras nem sempre são encontradas. O membro 48 reforçou que uma comunicação honesta e aberta é essencial para o alinhamento e o sucesso da equipe.</p>
<p>toma decisão coletivamente na definição de melhorias e ações corretivas. [30-SP-Tomada de Decisão Coletiva]</p>
<p>Opiniões dos membros: A tomada de decisão coletiva foi amplamente valorizada pelos membros das equipes Scrum. O membro 20 destacou que garantir a inclusão de todas as vozes na definição de melhorias promove um ambiente de segurança psicológica e confiança. O membro 17 mencionou que envolver toda a equipe pode ser desafiador devido a diferentes prioridades e localizações. O membro 39 destacou a importância de um Scrum Master forte para facilitar o processo. Já o membro 48 reforçou que a participação coletiva ajuda a compreender os desafios enfrentados pela equipe como um todo.</p>

Table 5.24: Analysis of questions from the *Sprint Retrospective* ceremony in the Third Iteration by Scrum team members.

During the *Sprint Retrospective*

When reflecting on the team's performance, my team...

shows attention to members' emotions, ensuring that everyone feels comfortable and motivated. [23-IE-Attention]

Team members' opinions: The importance of emotional awareness during the Retrospective was widely emphasized by Scrum team members. Member 20 pointed out that actively recognizing emotions promotes a more positive and collaborative environment. On the other hand, member 16 mentioned that although difficulties are acknowledged, they do not always result in practical changes. Member 48 suggested that the Retrospective is a good opportunity to praise and recognize individual achievements, strengthening team motivation. Member 39 questioned the effectiveness of this practice in achieving concrete motivation.

feels comfortable reflecting on failures without fear of judgment or criticism. [24-SP-Non-Blaming]

Team members' opinions: Psychological safety was seen as a crucial aspect during the Retrospective. Member 20 emphasized that reflecting on failures without fear of judgment helps the team learn and grow. Member 17 highlighted that mature teams overcome fear of judgment to achieve success. In contrast, member 39 mentioned that in practice, organizational culture often prioritizes fear-based management, making this approach difficult. Member 48 reinforced that learning from mistakes is essential for continuous improvement.

When discussing lessons learned, my team...

demonstrates the ability to communicate openly and honestly about improvements, ensuring all opinions are considered. [25-HI-Communication]

Team members' opinions: Open and honest communication was highlighted as essential for an effective Retrospective. Member 20 stated that ensuring everyone is heard promotes actionable improvements and an inclusive environment. Member 17 affirmed that shared experiences help avoid future crises. In contrast, member 39 pointed out that despite discussions, improvements are not always implemented in practice, creating negativity. Member 48 reinforced that listening to all opinions is fundamental to building a cohesive team.

demonstrates collaboration among team members to manage conflicts effectively. [26-RC-Collaboration]

Team members' opinions: Collaboration in conflict resolution was widely recognized as a valuable practice during the Retrospective. Member 20 emphasized that exchanging experiences and having open dialogue are essential to resolve disagreements and maintain harmony. Member 17 stated that collaboration makes problems more manageable by reducing deadlocks. In contrast, member 39 suggested that factors such as Clarity and Repair play a more significant role in conflict resolution. Member 48 reinforced that understanding different viewpoints strengthens team cohesion.

demonstrates maturity when discussing conflicts, with the aim of strengthening team relationships and promoting continuous improvement. [27-RC-Maturity]

Team members' opinions: Maturity in handling conflicts was considered essential to strengthening relationships and fostering continuous learning. Member 20 emphasized that constructively addressing conflicts and focusing on solutions strengthens collaboration. Member 17 stated that mature teams are more confident in facing and overcoming challenges. In contrast, member 16 expressed concerns about team stability. Member 48 reinforced that this maturity is a trait of high-performing teams.

When planning changes for the next *Sprint*, my team...

demonstrates the ability to negotiate with the team and stakeholders about improvements to be incorporated in the next *Sprint*, ensuring all parties agree on the proposed changes. [28-RC-Negotiation]

Team members' opinions: Negotiation with stakeholders was widely recognized as a crucial element in planning changes. Member 20 highlighted that balancing the interests of the team and stakeholders ensures alignment and continuous progress. Member 17 noted that stakeholder involvement facilitates acceptance of changes. In contrast, member 48 mentioned that reaching consensus can be challenging and requires specific negotiation skills. Member 39 stated that this practice becomes easier as the team matures.

clearly expresses emotions when discussing what worked well and what can be improved. [29-IE-Clarity]

Team members' opinions: The clear expression of emotions when planning changes was seen as essential to promoting transparency and learning. Member 20 stated that constructively discussing successes and areas for improvement strengthens team understanding. Member 17 pointed out that it is not always easy to deal with variable factors. On the other hand, member 16 mentioned that although problems are identified, clear solutions are not always found. Member 48 reinforced that honest and open communication is essential for alignment and team success.

makes decisions collectively when defining improvements and corrective actions. [30-SP-Collective Decision Making]

Team members' opinions: Collective decision-making was highly valued by Scrum team members. Member 20 highlighted that including all voices in the decision-making process promotes psychological safety and trust. Member 17 mentioned that involving the whole team can be challenging due to different priorities and locations. Member 39 emphasized the importance of a strong Scrum Master to facilitate the process. Finally, member 48 reinforced that collective participation helps the team understand the challenges faced as a whole.

Chapter 6

STEM-EF: TAM Analysis

TAM Overview

Table 6.1: Usefulness of Developing the Proposed Instrument Based on the *Technology Acceptance Model* (TAM).

ID	Aspect	Question
1	Perceived Usefulness	1) To what extent do you believe the proposed instrument would improve the understanding of emotional factors within your team? Option 1: It would not improve at all Option 2: It would improve slightly Option 3: It would improve moderately Option 4: It would improve Option 5: It would improve a lot
2	Perceived Ease of Use	2) To what extent do you believe the instrument would be easy to use in your work environment? Option 1: Not easy to use at all Option 2: Slightly easy to use Option 3: Moderately easy to use Option 4: Easy to use Option 5: Very easy to use
3	Attitude Toward Use	3) Do you feel motivated to use the instrument after learning about its features for measuring emotional factors?

Continued on the next page

Continued from Table 6.1		
ID	Aspect	Question
		Option 1: Not motivated at all Option 2: Slightly motivated Option 3: Moderately motivated Option 4: Motivated Option 5: Very motivated
4	Behavioral Intention to Use	4) How likely is it that you would use this instrument in the near future? Option 1: Not likely at all Option 2: Slightly likely Option 3: Moderately likely Option 4: Likely Option 5: Very likely

6.1 TAM Analysis by Scrum Experts in the First Iteration

- **Perceived Usefulness:** Six respondents (Experts 1, 3, 5, 6, 9, and 10) believe that the instrument would improve the understanding of emotional factors in the team.
 - Expert 1 highlighted that the instrument could bring important reflections on emotions in Scrum routines: *“The instrument can bring reflections on Scrum routine tasks that may not be clearly perceived. Reflecting on emotions is not so common during the production routine, although it is necessary. The instrument is very clear in its proposal and will bring an analysis of feelings for all roles in the Scrum team.”*
 - Expert 3 observed that, although useful, evaluating the instrument is difficult without in-depth knowledge of the study: *“It’s hard to evaluate something without being in the study. One thing is to evaluate the instrument from a Scrum perspective, another is to evaluate it from the perspective of emotional factors, which are more within the researchers’ domain. Still, I believe the instrument would improve understanding, yes.”*
 - Expert 5 suggested that the instrument would help map the team’s behavior from a socio-emotional perspective: *“I think this instrument would help to obtain a team*

mapping from a socio-emotional point of view, which can help identify behaviors and mitigate them.”

- Expert 6 expressed confidence that the instrument could address currently neglected emotional issues: *“I believe the instrument could significantly improve the understanding of emotional factors in the team, helping to address issues that may currently be neglected.”*
 - Expert 9 mentioned the importance of the instrument for increasing awareness, improving communication, preventing conflicts, and enhancing productivity and well-being: *“Greater awareness, improved communication, conflict prevention, increased productivity, and well-being of everyone involved.”*
 - Expert 10 suggested that the instrument is important for continuous improvement of the team, considering behavior, feelings, impediments, and other aspects: *“I understand that we should always focus on the continuous improvement of the team, considering aspects such as behavior, feelings, impediments, and so on.”*
 - In contrast, Expert 4 pointed out that the instrument’s usefulness depends on how it would be applied in practice, noting that some factors may be more important than others depending on the context: *“It wasn’t clear to me how the instrument would be used in practice, and I had the impression that some factors are more important for certain aspects of Scrum, but I didn’t have the opportunity to rank/evaluate them. It really depends on how the information will be collected and presented for it to support decision-making.”*
- **Perceived Ease of Use:** Six respondents (Experts 1, 3, 4, 5, 6, and 9) considered the instrument easy to use, though with some suggestions to improve usability.
 - Expert 1 found the questionnaire easy to apply: *“A questionnaire is simple to apply.”*
 - Expert 4 pointed out that ease of use depends on the users’ background and familiarity with the concepts: *“Actually, it depends on the users’ background. The more familiarity with the concepts behind the instrument, the better. But overall, the concepts are relatively known or easy to understand.”*

- Expert 5 proposed reformatting the questions into a matrix to simplify responses: *“I think the way the questions are built, they could be in matrix format to make answering easier. For example, for the repair factor, I would standardize the question and create options in matrix form, associating agile ceremonies with each grouping you created (collective decision-making, non-blaming, psychological safety, etc.).”*
- Expert 6 suggested that the instrument would be moderately easy to use but might require adaptation and adjustments: *“I believe the instrument would be moderately easy to use, although it may require some adaptation and adjustments. These are factors that are relatively difficult to measure and need constant monitoring to help with processes and outcomes.”*
- Expert 9 highlighted five crucial points to improve usability: *“I highlight five crucial points for ease and usability improvement: intuitive interface, integration with existing tools, training and support, usage time, customization and flexibility, and user feedback.”*
- On the other hand, Expert 3 found the form too long and the questions confusing, suggesting improvements for better understanding: *“I found the form very long, and the questions, as they are now, are confusing. I suggested separating each part of the question — that would help a lot with understanding and reduce completion time. One thing I had to do was copy and paste the instructions into a text editor because I couldn’t remember everything, especially the initial instructions. Not sure how to fix this — maybe advise the participant to do this before starting.”*
- **Attitude Toward Use:** Five respondents (Experts 1, 5, 6, 9, and 10) expressed motivation to use the instrument.
 - Expert 1 said the instrument would help improve personal relationships within the Scrum team: *“Yes, I believe it will help improve personal relationships between Scrum team members.”*
 - Expert 6 believes the instrument would bring valuable insights to improve the work environment and team performance: *“I’m motivated to use the instrument*

because I believe that measuring emotional factors can bring valuable insights to improve the work environment and team performance.”

- Expert 9 also stated they would use the instrument to gain insights about the work environment and team productivity: *“I would definitely use the instrument, as I mentioned earlier — measuring emotional factors can provide insights to improve the work environment and team performance.”*
 - On the other hand, Expert 3 found it difficult to evaluate due to lack of familiarity with emotional factors: *“As I said before, I don’t have full knowledge of emotional factors, but I’m a Scrum expert, which was the initial focus. So it’s hard for me to answer this question. If the question were more about Scrum, I could respond with more confidence.”*
 - Expert 4 did not fully understand how the instrument would be applied: *“As for the instrument itself, I’m not sure — it wasn’t clear how I would use it.”*
- **Behavioral Intention to Use:** Four respondents (Experts 4, 5, 6, and 9) showed conditional willingness to use the instrument.
 - Expert 4 said they would use the outcomes to understand the impact of emotional factors, even though practical application wasn’t fully clear: *“I would use the outcomes themselves (what is the impact of emotional factors on situations?). But it wasn’t clear how to use the instrument itself.”*
 - Expert 5 said they would be willing to use it if the questions were optimized to avoid participant fatigue: *“I would just try to optimize the questions so the questionnaire wouldn’t become tiresome.”*
 - Expert 6 indicated that they would likely use the instrument to explore its potential in addressing emotional issues affecting collaboration and productivity: *“I believe it’s likely that I would use this instrument, as it seems like a useful tool to understand and improve emotional factors within the team.”*
 - Expert 9 confirmed they would definitely use it to improve the work environment and team performance: *“I would definitely use the instrument.”*

- **Utilidade Percebida:** Seis respondentes (Especialistas 1, 3, 5, 6, 9 e 10) acreditam que o instrumento melhoraria o entendimento dos fatores emocionais na equipe.
 - O Especialista 1 destacou que o instrumento poderia trazer reflexões importantes sobre emoções na rotina do Scrum em *“O instrumento pode trazer reflexões para tarefas da rotina Scrum que podem não ser percebidas tão claramente. Refletir sobre emoções não é tão comum durante a rotina de produção, apesar de ser necessário. O instrumento é muito claro em sua proposta e trará uma análise sobre sentimentos para todos os papéis da equipe Scrum.”*.
 - Já o Especialista 3 observou que, apesar de útil, a avaliação do instrumento é difícil sem conhecimento aprofundado sobre o estudo em *“É difícil avaliar algo sem estar no estudo. Uma coisa é avaliar o instrumento na perspectiva do Scrum, outra é avaliar na perspectiva de fatores emocionais que são de mais domínio dos pesquisadores do estudo. De todo modo, acredito que o instrumento melhoraria o entendimento sim.”*.
 - O Especialista 5 sugeriu que o instrumento ajudaria a mapear o comportamento da equipe sob uma perspectiva socioemocional em *“Eu acho que esse instrumento ajudaria a obter um mapeamento da equipe sob o ponto de vista sócio emocional, o que pode ajudar identificar comportamentos no sentido de mitigá-los.”*.
 - O Especialista 6 expressou confiança de que o instrumento poderia abordar questões emocionais atualmente negligenciadas em *“Acredito que o instrumento poderia melhorar significativamente o entendimento dos fatores emocionais na equipe, ajudando a abordar questões que talvez estejam sendo negligenciadas atualmente.”*.
 - O Especialista 9 mencionou a importância do instrumento para aumentar a consciência, melhorar a comunicação, prevenir conflitos, aumentar a produtividade e o bem-estar de todos os envolvidos. Comentou: *“Maior consciência, melhoria na comunicação, prevenção de conflitos, aumento da produtividade e bem estar de todos os envolvidos.”*.
 - Por fim, o Especialista 10 sugeriu que o instrumento é importante para focar na melhoria contínua da equipe, considerando aspectos como comportamento,

sentimentos, impedimentos, entre outros. Comentou: *“Entendo que devemos sempre focar na melhoria contínua da equipe, considerando aspectos como comportamento, sentimentos, impedimentos, entre outros.”*.

- Em contraste, o Especialista 4 apontou que a utilidade do instrumento depende de como ele seria aplicado na prática e que alguns fatores poderiam ser mais importantes que outros, dependendo da situação. Comentou: *“Não ficou claro para mim como o instrumento seria utilizado na prática e eu tive a impressão de que alguns fatores são mais importantes para alguns aspectos do Scrum, mas não tive a oportunidade de fazer tal "ranqueamento"/"avaliação". Depende muito de como as informações serão coletadas e os dados apresentados para que tais informações apoiem a tomada de decisão.”*.

- **Facilidade de Uso Percebida:** Seis respondentes (Especialistas 1, 3, 4, 5, 6 e 9) consideraram que o instrumento é fácil de ser utilizado, embora com algumas sugestões para melhorar sua usabilidade.

- O Especialista 1 achou o questionário fácil de aplicar. Comentou: *“Um questionário é simples de ser aplicado.”*.
- Já o Especialista 4 destacou que a facilidade de uso depende do *background* dos usuários e sua familiaridade com os conceitos. Comentou: *“Na verdade, isso dependeria do background dos usuários. Quanto mais familiaridade com os conceitos por trás do instrumento, melhor. Mas, em geral, todos os conceitos são relativamente conhecidos ou fáceis de entender.”*.
- O Especialista 5 propôs uma reformulação das questões em forma de matriz para simplificar as respostas. Comentou: *“Acho que a forma como as questões foram construídas, poderiam ser em forma de matriz para facilitar as respostas. Por exemplo, no quesito reparo, eu padronizaria a pergunta e criaria opções em forma de matriz, associando às cerimônias ágeis com cada agrupamento que você criou (tomada de decisão coletiva, culpabilidade, segurança psicológica, etc).”*.
- O Especialista 6 sugeriu que o instrumento seria moderadamente fácil de usar, mas exigiria adaptação e ajustes. Comentou: *“Acredito que o instrumento seria*

moderadamente fácil de usar, embora possa exigir algum tempo de adaptação e ajustes. São fatores que possuem uma relativa dificuldade de mensuração e precisam estar em constante monitoramento para poder auxiliar nos processos e resultados da organização.”.

- O Especialista 9 destacou cinco pontos cruciais para melhorar a usabilidade, comentando *“Destaco 5 pontos cruciais para a facilidade e melhoria de uso: Interface intuitiva, integração com ferramentas existentes, treinamento e suporte, tempo de utilização, customização e flexibilidade e feedback dos usuários.”.*
 - Por outro lado, o Especialista 3 considerou o formulário longo e as perguntas confusas, sugerindo melhorias para facilitar o entendimento em *“Achei muito grande o formulário e as perguntas, da forma que estão, ficam confusas. Fiz uma sugestão de separar as partes de cada questão, dessa forma acho que ajudaria e muito o entendimento e aumentaria o tempo de resposta dos participantes. Uma outra coisa que tive que fazer foi copiar e colar num editor de texto as orientações para cada bloco de perguntas, pois não tinha como eu lembrar, principalmente da parte inicial de orientações. Não sei como resolver isso, talvez valha a pena orientar o participante a fazer isso antes de iniciar a responder.”.*
- **Atitude em Relação ao Uso:** Cinco respondentes (Especialistas 1, 5, 6, 9 e 10) indicaram motivação para utilizar o instrumento.
- O Especialista 1 mencionou que o instrumento ajudaria a melhorar a relação pessoal entre os membros da equipe Scrum em *“Sim, acredito que ajudará na melhoria da relação pessoal entre os membros do time Scrum”.*
 - O Especialista 6 acredita que ele traria *insights* valiosos para melhorar o ambiente de trabalho e a performance da equipe em *“Estou motivado a utilizar o instrumento porque acredito que a mensuração de fatores emocionais pode trazer insights valiosos para melhorar o ambiente de trabalho e a performance da equipe.”.*
 - O Especialista 9 também afirmou que utilizaria o instrumento para obter *insights* sobre o ambiente de trabalho e a produtividade da equipe em *“Com certeza utilizaria o instrumento, já que como falei em questão anterior: que a mensuração*

de fatores emocionais pode trazer insights para melhorar o ambiente de trabalho e a performance da equipe.”.

- Por outro lado, o Especialista 3 encontrou dificuldade em avaliar devido ao foco nos fatores emocionais. Comentou: *“Como disse anteriormente, não tenho total conhecimento sobre fatores emocionais, mas sou especialista no Scrum que é o que foi pedido inicialmente. Então, responder essa pergunta é difícil. Se a pergunta fosse mais relativa ao Scrum, talvez eu pudesse responder com mais propriedade.”.*
 - E o Especialista 4 não compreendeu totalmente como o instrumento seria aplicado na prática. Comentou: *“O instrumento em si, não sei, pois não ficou claro como eu iria utilizá-lo.”.*
- **Intenção Comportamental de Uso:** Quatro respondentes (Especialistas 4, 5, 6 e 9) indicaram disposição condicional para utilizar o instrumento.
 - O Especialista 4 sugeriu que usaria os resultados do instrumento para entender o impacto dos fatores emocionais, embora a aplicação prática do instrumento ainda não estivesse clara para ele. Comentou: *“Eu usaria os outcomes em si (qual o impacto de tais fatores emocionais nas situações? Mas não ficou claro como usar o instrumento em si.”.*
 - O Especialista 5 afirmou que estaria disposto a usar o instrumento desde que as questões fossem otimizadas para evitar que o questionário se tornasse cansativo para os participantes em *“Eu só tentaria otimizar as questões para o questionário não ficar cansativo.”.*
 - O Especialista 6 indicou que usaria o instrumento para explorar seu potencial em abordar questões emocionais subjacentes que impactam a colaboração e a produtividade. Comentou: *“Acredito que é provável que eu utilize este instrumento, pois ele parece ser uma ferramenta útil para compreender e melhorar os fatores emocionais na equipe.”.*
 - O Especialista 9 afirmou que certamente utilizaria o instrumento para melhorar o ambiente de trabalho e a performance da equipe. Comentou: *“Com certeza*

utilizaria o instrumento.”.

Table 6.2: Opinions from Scrum Experts in the TAM Evaluation of the First Iteration.

Aspect	Average	Opinions from Scrum Experts
Perceived Usefulness	4.00	<ul style="list-style-type: none"> ● Reflections on Emotions in the Scrum routine (Expert 1) ● Helps to Map Team Behavior from a socio-emotional perspective (Expert 5) ● Useful for enhancing the understanding of neglected emotional factors (Expert 6) ● Can bring greater awareness and improved communication (Expert 9) ● Focus on Continuous Improvement considering feelings and emotions (Expert 10) ● Difficulty in Evaluation without deeper knowledge of the study (Experts 3 and 4)
Perceived Ease of Use	3.27	<ul style="list-style-type: none"> ● Ease of Applying the questionnaire (Expert 1) ● Dependence on prior knowledge from users (Expert 4) ● Reformulation of Questions into a matrix to facilitate responses (Expert 5) ● Lengthy questionnaire, suggested improvements like breaking it down (Expert 3)

Attitude Toward Use	3.55	<ul style="list-style-type: none"> ● Improving Personal Relationships within the Scrum team (Expert 1) ● Insights to enhance the work environment and team performance (Experts 6 and 9) ● Understanding which emotional factors impact team effectiveness (Expert 4) ● Difficulty in evaluating due to the focus on emotional factors (Expert 3) ● Lack of Clarity on how to apply it in practice (Expert 4)
Behavioral Intention to Use	3.73	<ul style="list-style-type: none"> ● Using results to understand the impact of emotional factors (Expert 4) ● Exploring the instrument's potential to improve collaboration (Expert 6) ● Using it to understand emotional and subjective factors (Expert 9) ● Willingness if the instrument were less tiring (Expert 5)

6.2 TAM Analysis by the Same Scrum Experts in the Second Iteration

- **Perceived Usefulness:** Experts highlighted the instrument's importance in fostering discussions about emotional factors often overlooked in Scrum.

- Expert 1 emphasized that the main benefit of the instrument is initiating discussions about emotions, especially in a hostile environment with intense deadlines and pressures. Comment: *“Despite being a hostile environment (very short deadlines, high demands, internal and external pressures), discussions focus on the product, the service being developed, not on people’s feelings.”*
 - Expert 3 observed that collecting peer opinions is always good and an opportunity to evaluate based on real data. Comment: *“I think it would improve a lot.”*
 - Expert 4 suggested adding questions related to day-to-day activities outside official Scrum events. Comment: *“There should have been questions about what happens outside official Scrum events.”*
 - Expert 5 highlighted that the instrument would clarify the importance of each ceremony from a social perspective. Comment: *“I believe this instrument would make clearer the importance and motivation of each ceremony through a social lens.”*
 - Expert 6 pointed out that the instrument would encourage greater attention to emotional factors. Comment: *“I believe the instrument is very important, as it would likely make team members pay more attention to emotional factors.”*
 - Expert 7 emphasized the instrument’s clear structure and its potential impact, especially in promoting a safe environment. Comment: *“The impact of the instrument depends on its consistent application and the team’s commitment to reflect on emotional issues.”*
- **Perceived Ease of Use:** Experts discussed the feasibility of using the instrument in different scenarios, emphasizing necessary adaptations.
 - Expert 2 mentioned that acceptance depends on organizational culture and managerial support. Comment: *“There’s a strong need for this to be supported and accepted by managers.”*
 - Expert 3 emphasized the importance of who applies the instrument and the collection method. Comment: *“It depends on who applies it and how it’s applied.”*

- Expert 4 pointed out that items are written in an accessible way, even for those unfamiliar with the concepts. Comment: *“The items do not require respondents to be experts in the concepts.”*
 - Expert 5 suggested that the number of questions could make the instrument unfeasible, depending on how often it is applied. Comment: *“Depending on the frequency, this could become unfeasible.”*
 - Expert 6 recommended distributing the instrument over multiple days to ease its use. Comment: *“The instrument could be designed to be answered over more than one day.”*
 - Expert 7 noted that ease of use depends on the team’s adaptation, but its clear structure makes it viable. Comment: *“Teams with a well-established agile culture will probably find it easier to integrate the instrument.”*
- **Attitude Toward Use:** Experts expressed varied motivations for adopting the instrument, highlighting both benefits and challenges.
 - Expert 3 acknowledged the value of gathering peer opinions, though some may not feel comfortable responding. Comment: *“Some people may not want to respond, and that’s normal.”*
 - Expert 4 said the instrument would be a useful guide for inexperienced Scrum Masters. Comment: *“It would be a good reference for inexperienced Scrum Masters to diagnose their teams.”*
 - Expert 5 expressed motivation due to the relevance of analyzing emotional factors from a social perspective. Comment: *“I believe in the importance of analyzing team management from a social point of view.”*
 - Expert 6 noted that while the topic is relevant, the number of questions may discourage respondents. Comment: *“People may feel tired of answering so many questions about emotional aspects.”*
 - Expert 7 emphasized the motivation derived from the instrument’s structured approach, which promotes understanding and team improvement. Comment: *“The*

ability to measure dimensions like Emotional Intelligence and Conflict Resolution is very motivating.”

- **Behavioral Intention to Use:** Experts expressed positive intentions to adopt the instrument, along with suggestions for improvement.
 - Expert 3 stated they would likely use the instrument, despite acknowledging application challenges. Comment: *“Despite the previous response, I believe I would probably use it.”*
 - Expert 4 suggested that a simple format like a checklist would improve usability. Comment: *“It would be useful to have the instrument in a simple format (e.g., a checklist).”*
 - Expert 6 highlighted the instrument’s potential and suggested a split application approach. Comment: *“I see great potential in the instrument; perhaps applying it in parts would be more beneficial.”*
 - Expert 7 recognized the instrument’s value in promoting continuous improvement but noted that initial training may be necessary. Comment: *“With proper training and gradual introduction, the instrument has great potential to be used regularly and effectively.”*

Table 6.3: Scrum Experts' Opinions on TAM Evaluation – Second Iteration.

Aspect	Average	Summary of Experts' Opinions
Perceived Usefulness	4.36	<ul style="list-style-type: none"> ● Promotes discussions about often-overlooked emotional factors (Experts 1, 3, 4, 5, 6, 7). ● Clarifies the importance of ceremonies from a social perspective (Expert 5). ● Encourages greater attention to emotional factors within the team (Expert 6). ● Creates a safer environment for emotional discussions (Expert 7).
Perceived Ease of Use	4.27	<ul style="list-style-type: none"> ● Depends on organizational culture and managerial support (Expert 2). ● Items are clear and facilitate application, but the number of questions can be a challenge (Experts 4, 5). ● Suggestions include splitting the application across multiple days (Experts 6, 7).
Attitude Toward Use	4.09	<ul style="list-style-type: none"> ● Useful for team diagnosis and improving team dynamics (Expert 4). ● Relevance of the emotional aspect motivates adoption (Experts 5, 6, 7). ● The volume of questions may demotivate respondents (Expert 6).

Behavioral Intention to Use	4.18	<ul style="list-style-type: none"> • Experts highlight the instrument’s potential for continuous improvement (Experts 3, 7). • A simplified format, such as a checklist, would increase usability (Expert 4). • Proper training supports regular and effective use (Expert 7).
-----------------------------	------	---

Common Themes in Scrum Experts’ Responses

The analysis of Scrum experts’ responses during the second iteration revealed the following common themes:

- **Importance of Emotions in Scrum:** Experts recognized that the instrument encourages reflection on often-neglected emotional factors, fostering deeper discussions about the impact of emotions on team dynamics.
- **Integration with Scrum Routine:** There was consensus that the instrument should be adapted to seamlessly integrate with existing agile practices, such as sprint planning and retrospectives.
- **Ease of Use and Simplicity:** Experts emphasized the need to simplify the instrument’s application, with suggestions such as dividing the questionnaire into stages or using more direct formats like checklists.
- **Need for Support and Training:** The importance of offering support and training to facilitate understanding and application of the instrument was highlighted, especially for less experienced teams.
- **Potential for Improvements in Team Dynamics:** Experts believe the instrument can promote significant improvements in areas such as communication, conflict resolution, and emotional well-being.

Bibliography

- [1] Kashumi Madampe, Rashina Hoda, and John Grundy. A framework for emotion-oriented requirements change handling in agile software engineering. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2023.
- [2] Kashumi Madampe, Rashina Hoda, and John Grundy. Addressing bad feelings in agile software project contexts. *IEEE Software*, 2024.
- [3] Kashumi Madampe, Rashina Hoda, and John Grundy. Supporting emotional intelligence, productivity and team goals while handling software requirements changes. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2024.
- [4] Mohammed-Amr Abd El-Migid, Damon Cai, Thomas Niven, Jeffrey Vo, Kashumi Madampe, John Grundy, and Rashina Hoda. Emotimonitor: A trello power-up to capture and monitor emotions of agile teams. *Journal of Systems and Software*, 186:111206, 2022.
- [5] Sarah Rietze and Hannes Zacher. Agile work practices: opportunities and risks for occupational well-being. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 54(4):483–498, 2023.
- [6] Kashumi Madampe, Rashina Hoda, and John Grundy. The role of emotional intelligence in handling requirements changes in software engineering. *arXiv preprint arXiv:2206.11603*, 2022.
- [7] Daniel Goleman. *Working with emotional intelligence*. Bantam, 1998.
- [8] Peter Salovey and John D Mayer. Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3):185–211, 1990.

- [9] Sarah Mahmoudi, Xiaofeng Wang, and Daniel Graziotin. Conflict resolution strategies in agile teams: How to manage interpersonal conflicts effectively. *Information and Software Technology*, 150:106921, 2023.
- [10] Jan-Niklas Meckenstock. Shedding light on the dark side—a systematic literature review of the issues in agile software development methodology use. *Journal of Systems and Software*, page 111966, 2024.
- [11] Kashumi Madampe, Rashina Hoda, and John Grundy. Addressing bad feelings in agile software project contexts. *IEEE Software*, 2023.
- [12] Sabine Matook, Sue Brown, and John McAvoy. Emotional intelligence in agile information systems development. *Journal of Systems and Software*, 142:52–66, 2018.
- [13] Anna Theophilou, Eleni Papatheocharous, and Andreas S Andreou. Reciprocal influence between digital emotional intelligence and agile mindset in an agile environment. *Information and Software Technology*, 150:106986, 2023.
- [14] Jerry Lin, Daniel Graziotin, and Xiaofeng Wang. The impact of interpersonal skills on agile software development success: A comprehensive review. *Journal of Systems and Software*, 198:111453, 2023.
- [15] José Romualdo da Costa Filho, Renato Penha, Luciano Ferreira da Silva, and Flavio Santino Bizarrias. Competencies for managing activities in agile projects. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 23(4):431–452, 2022.
- [16] Adam Alami, Mansooreh Zahedi, and Oliver Krancher. Antecedents of psychological safety in agile software development teams. *Information and Software Technology*, page 107267, 2023.
- [17] Renato Barizon. Scrum master e a inteligência emocional: Parte 1. <https://www.programmers.com.br/blog/scrum-master-e-a-inteligencia-emocional-parte-1/>, 2023. Acessado em dezembro 2024.
- [18] Agile Coach. Mastering the art of conflict resolution: A scrum master’s guide. <https://medium.com>, 2023. Acessado em dezembro 2024.

- [19] LinkedIn. Como você gerencia conflitos entre proprietários de produtos e desenvolvedores no agile? <https://pt.linkedin.com/advice/3/how-do-you-manage-conflicts-between-product?lang=pt>, 2024. Acesso em: 19 ago. 2024.
- [20] G Lucas and P Lenberg. The importance of conflict resolution techniques in autonomous agile teams. In *First International Workshop on Autonomous Agile Teams (A-teams) conference, At Porto, Portugal*, volume 10, 2018.
- [21] Nicola Lindgren. Scrum and psychological safety. <https://nicolalindgren.com/scrum-and-psychological-safety/>, 2024. Acessado em dezembro 2024.
- [22] Serious Scrum. Fear: A killer or scrum? <https://medium.com/serious-scrum/fear-a-killer-or-scrum-583f69ec0e04>, 2024. Acessado em dezembro 2024.
- [23] LinkedIn Advice. What are the best practices for estimating your scrum sprint? <https://www.linkedin.com/advice/0/what-best-practices-estimating-your-scrum-sprint-x2f5e>, 2024. Acessado em dezembro 2024.
- [24] Alex Coelho. Gestão de conflitos em projetos com scrum. <https://pt.linkedin.com/pulse/gest%C3%A3o-de-conflitos-em-projetos-com-scrum-alex-coelho-7zyuf>, 2024. Acessado em dezembro 2024.
- [25] Tan Trung Luong, Uthayasankar Sivarajah, and Vishanth Weerakkody. Do agile managed information systems projects fail due to a lack of emotional intelligence? *Information Systems Frontiers*, 23:415–433, 2021.
- [26] Aitor Aritzeta, Rosa Mindeguia, Goretti Soroa, Nekane Balluerka, Arantxa Gorostiaga, Unai Elorza, and Jone Aliri. Team emotional intelligence in working contexts: development and validation of the team-trait meta mood scale (t-tmms). *Frontiers in Psychology*, 11:893, 2020.

- [27] George Marsicano, Fabio QB da Silva, Carolyn B Seaman, and Breno Giovanni Adaid-Castro. The teamwork process antecedents (tpa) questionnaire: developing and validating a comprehensive measure for assessing antecedents of teamwork process quality. *Empirical Software Engineering*, 25:3928–3976, 2020.
- [28] Eliezer Dutra Gonçalves. *An Instrument to Assess the Organizational Climate of Agile Software Development Teams*. PhD thesis, Federal University of Rio de Janeiro, 2024.
- [29] Eliezer Dutra, Cristina Cerdeiral, Patricia Lima, Rafael Escalfoni, Bruna Diirr, and Gleison Santos. Using an instrument to assess trust, knowledge, learning, and motivation of agile teams. *iSys-Brazilian Journal of Information Systems*, 16(1):7–1, 2023.
- [30] Yogeshwar Shastri, Rashina Hoda, and Robert Amor. Spearheading agile: the role of the scrum master in agile projects. *Empirical Software Engineering*, 26:1–31, 2021.
- [31] Zainab Masood, Rashina Hoda, and Kelly Blincoe. Real world scrum a grounded theory of variations in practice. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 2020.
- [32] Adam Alami and Oliver Krancher. How scrum adds value to achieving software quality? *Empirical Software Engineering*, 27(7):165, 2022.
- [33] Adam Alami, Mansooreh Zahedi, and Oliver Krancher. The role of psychological safety in promoting software quality in agile teams. *Empirical Software Engineering*, 29(5):119, 2024.
- [34] Amy Edmondson. Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative science quarterly*, 44(2):350–383, 1999.
- [35] Enas Almanasreh, Rebekah Moles, and Timothy F Chen. Evaluation of methods used for estimating content validity. *Research in social and administrative pharmacy*, 15(2):214–221, 2019.
- [36] Elena Delgado-Rico, Hugo Carretero-Dios, and Willibald Ruch. Content validity evidences in test development: An applied perspective. *International Journal of Clinical and Health Psychology España*, 12(3):449–460, 2012.